

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12^ο : ΟΙ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – Π.Π.Ε. ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – Π.Π.Ε. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΣΜΟ

12.1. Οι αφετηρίες των τεσσάρων πόλεων – Πολιτιστικών Πρωτεύουσών της Ευρώπης

Οι πόλεις – Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης του πρώτου κύκλου (1985 – 1997), συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης, που ανοίγει τον δεύτερο, αναφέρονται, τόσο σε πρωτεύουσες κρατών (Αθήνα, Άμστερνταμ, Μαδρίτη, Λισσαβόνα κ.ά.), όσο και σε σημαντικές περιφερειακές πόλεις (Γλασκόβη, Φλωρεντία, Θεσσαλονίκη). Οι πόλεις αυτές έχουν διαφορετικές αφετηρίες και τρόπους εξέλιξης, αν και, τουλάχιστον για τη Δυτική Ευρώπη, το ιστορικό παράδειγμα, μέσα στο οποίο αναπτύσσονται, θεωρείται σε γενικές γραμμές ομοιογενές.

Ως προς την αφετηρία τους, οι διαφοροποιήσεις είναι χαρακτηριστικές.

Η *Αθήνα*, ως πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, ‘κατασκευάζεται’ εξ αρχής, δίπλα στον κλασικό οικισμό της Πλάκας, στη σκιά της Ακρόπολης και του Παρθενώνα, σύμβολο ολόκληρου του νεότερου Δυτικού πολιτισμού. Προγραμματίζεται και σχεδιάζεται χωρικά από τους συμβούλους του Λουδοβίκου Α΄ της Βαυαρίας, ο οποίος καθοδηγεί τον γιο του Όθωνα, εκλεγμένο από τις Μεγάλες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, ως τον πρώτο Βασιλέα του νέου ελληνικού κράτους. Αν και γεωμορφολογικοί, πολιτικοί και οικονομικοί λόγοι υποδεικνύουν τη θέση του Ισθμού, ως την πλέον κατάλληλη, η πρωτεύουσα του νέου κράτους ιδρύεται στην Αθήνα, αποτέλεσμα των αποφάσεων, που λαμβάνονται στην Ευρώπη γι’ αυτήν. Οι συνειρμοί με το αρχαιοελληνικό κλέος, όχι μόνο ως τόπου (κλασική Αθήνα), αλλά και ως συνολικής συνεισφοράς στον Δυτικό πολιτισμό, καθώς και ο συμβολισμός, που αποκτά η νέα πρόταση, σε μια Ευρώπη, που επιλέγει τον νεοκλασικισμό, ως την κύρια τάση στη σύγχρονη σκέψη και πρακτική της, κάμπτουν, τελικά, όλες τις άλλες προτάσεις. Η σύγχρονη Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας, οφείλει την αφετηρία της ύπαρξής της, την ίδρυσή της, στις ευρωπαϊκές δυνάμεις της εποχής. Είναι η νεότερη πρωτεύουσα χώρας της Ευρώπης.¹

Η *Γλασκόβη* εξελίσσεται από ένα μικρό οικισμό του 6^{ου} μ. Χ. αιώνα, σε πόλη (1175) και σε «βασιλική πόλη» (1636). Η ανάπτυξή της είναι μάλλον φυσιολογική, μέχρι την Αναγέννηση, οπότε ξεκινά η εξέλιξή της στο δεύτερο εμπορικό λιμάνι της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Ο πλουτισμός και η ανάπτυξή της στο προσκήνιο οφείλονται στο διεθνές εμπόριο. Είναι μια πόλη – εμπορικός σταθμός της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και του παγκόσμιου εμπορίου.

Η *Λισσαβόνα* είναι η αρχαιότερη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, ήδη από τον 13^ο αιώνα, όταν αυτή αποτελεί επαρχία της Ισπανίας. Ως το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, οδήγησε την Αποικιοκρατική Αυτοκρατορία στο απόγειο της ανάπτυξής της κατά τον 15^ο και 16^ο αιώνα. Ο

πολυπολιτισμικός της χαρακτήρας είναι σύμφυτος με τις απαρχές της, καθώς κινούνται ή ζουν σ' αυτήν, Φοίνικες, Έλληνες, Άραβες, Μαυριτανοί, Ισπανοί κ.ά.

Η *Θεσσαλονίκη* ιδρύθηκε από τον Κάσσανδρο (315 π. Χ.) εξ αρχής ως πόλη και έκτοτε έπαιξε ένα ρόλο, είτε πρωτεύουσας (Μακεδονικό Βασίλειο, έδρα της Επαρχίας του Ιλλυρικού), είτε 'συμβασιλεύουσας' (Βυζάντιο με πρωτεύουσα της Κωνσταντινούπολη) είτε 'συμπρωτεύουσας' (νεοελληνικό κράτος με πρωτεύουσα την Αθήνα), σε κάθε εποχή μια ισχυρή περιφερειακή πόλη.

Από τις τέσσερις πόλεις, μία είναι η μακροβιότερη ως πρωτεύουσα ευρωπαϊκής χώρας (Λισσαβόνα), μια άλλη είναι ιδρυμένη στους νεότερους χρόνους για να παίξει τον ρόλο πρωτεύουσας νεοσύστατου ευρωπαϊκού κράτους (Αθήνα), μια τρίτη εξελίσσεται ως μεγάλη περιφερειακή δύναμη, αλλά ποτέ ως πρωτεύουσα (Γλασκόβη) και η τέταρτη εναλλάσσει τους ρόλους της (πρωτεύουσα, συμβασιλεύουσα, συμπρωτεύουσα), στη μακρά πορεία της στον ιστορικό χρόνο (Θεσσαλονίκη). Σε καθεμιά από τις τρεις πόλεις, που διαδραματίζουν για μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα το ρόλο της πρωτεύουσας κράτους ή επαρχίας / περιφέρειας, το άλμα, που παρατηρείται στο είδος και το μέγεθος των υποδομών είναι σημαντικό, ενώ ο ρόλος της διοίκησης, που καλείται η πόλη να παίξει στο σύνολο της (διοικητικής) επικράτειάς της, αντανακλάται σε όλα σχεδόν τα μεγέθη της (πληθυσμιακά, γενικών και ειδικών υποδομών).²

Επομένως, οι τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε. δεν έχουν την ίδια αφετηρία στον ευρωπαϊκό ιστορικό χρόνο, καθώς, άλλοτε προκύπτουν από μια φυσιολογική ή και εξαιρετική ανάπτυξη τους και άλλοτε ως αποφάσεις εθνικών ή ευρωπαϊκών φορέων εξουσίας, με στόχο να διαδραματίσουν συγκεκριμένο ρόλο στην περιφέρεια, τη χώρα ή την Ευρώπη ευρύτερα. Αναφορικά με την ίδρυση, ή την επιλογή των πόλεων, ως πρωτευουσών των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών, θεωρείται, πως αυτές επελέγησαν από τις ίδιες τους τις χώρες, σε αντίθεση με την Αθήνα, η οποία επελέγη από τις Μεγάλες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις της εποχής, ώστε να ελεγχθεί η Ανατολική Μεσόγειος και μ' αυτήν η Μέση Ανατολή. Σε αντίθεση με τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες αποτελούν πόλο έλξης της οικονομικής παραγωγής και συσσώρευσης των χωρών τους, η Αθήνα επιβάλλει, ελλείψει οικονομικών έλξεων, μια διαδικασία συγκεντρωτισμού με περιφερειακές διευθετήσεις (συρρίκνωση του πληθυσμού της περιφέρειας, κατάρρευση των αστικών συστημάτων στους κόσμους που φιλοδοξεί να τεθεί επικεφαλής, δηλαδή σ' αυτόν του Ελληνικού κράτους και του υπόδουλου Ελληνισμού).³

Η ιστορική ανάλυση, που επιχειρήθηκε στα επιμέρους κεφάλαια, αφορά κυρίως στην περίοδο από την Αναγέννηση και μετά (1500 -), αν και η Αθήνα, η Λισσαβόνα και η Θεσσαλονίκη διαθέτουν ιστορικούς πυρήνες ακόμη από την αρχαϊκή εποχή.⁴ Στη διάρκεια της

κλασικής Αναγέννησης (1500 – 1540) γίνονται οι μεγάλες ανακαλύψεις (Νέος Κόσμος – Κολόμβος, 1492 – 1500, Καλκούτα – Βάσκο ντα Γκάμα, 1498). Η εμφάνιση της τάσης του μπαρόκ⁵ αναδεικνύει τον πλούτο των πρώτων ευρωπαϊκών πρωτευουσών, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα (Βιέννη, Μόναχο, Δρέσδη, Πράγα). Οι αναγωγές στον κλασικό ελληνικό και τον ρωμαϊκό πολιτισμό συμβάλλουν στη διανοητική απελευθέρωση των ανθρώπων και συνακόλουθα, σε πειραματισμούς για νέους τρόπους κοινωνικής οργάνωσης, με αποτέλεσμα το πέρασμα στον νεότερο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Οι πόλεις αυξάνονται πληθυσμιακά και αναδιοργανώνονται, στηρίζοντας την οικονομία τους όλο και περισσότερο στη βιοτεχνία και, αργότερα, με την ανάπτυξη των επιστημών, στη βιομηχανία.

Κατά την πρώιμη βιομηχανική εποχή (18^{ος} έως αρχές 19^{ου} αι.), η Βρετανία προηγείται σημαντικά των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης, καθώς σ' αυτήν, η διόγκωση των πόλεων οφείλεται στους ταχείς ρυθμούς βιομηχανικής ανάπτυξης.⁶ Αυτή την περίοδο, η Γλασκόβη έχει περί τις 100.000 κατοίκους, η Λισσαβόνα 200.000, η Αθήνα 20-25.000⁷ και η Θεσσαλονίκη περί τις 158.000 κατοίκους.⁸ Η οργάνωση των δυνάμεων και των σχέσεων παραγωγής στη Βρετανία συμβάλλουν στην εμφάνιση των πρώτων ουσιαστικών πολιτικών για την πόλη του 19^{ου} αιώνα (βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, δημόσιες συγκοινωνίες, φιλανθρωπία).⁹ Στην ηπειρωτική Ευρώπη, η ανάπτυξη στα τέλη του 19^{ου} αιώνα, με τις συνδέσεις μεταξύ των θαλάσσιων και των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, συμβάλλουν στην εμφάνιση των νέων πόλεων – κόμβων, που συγκεντρώνουν τις νέες μορφές τεχνολογικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Η κοινωνική γεωγραφία της Ευρώπης, με τις περιοχές έντονης αστικοποίησης και την εγκατάλειψη της ενδοχώρας, αλλάζει ραγδαία τη συνολική χρήση του ευρωπαϊκού χώρου και συμβάλλει στην εμφάνιση νέων προβλημάτων, σύμφυτων με τον νέο τρόπο ζωής (απασχόληση, στέγαση, μόρφωση κ.ά.). Οι επιπτώσεις στον τρόπο σύλληψης και διαχείρισης της πόλης είναι διαφορετικές στη Βρετανία και την ηπειρωτική Ευρώπη, καθώς, στην πρώτη περίπτωση η πόλη εκλαμβάνεται ως «πολεοδομικό πρότυπο» ή ως «ουτοπικό πρότυπο», ενώ στη δεύτερη ως σύνθετο πρόβλημα ανάπτυξης, που χρήζει αντιμετώπισης με αντικειμενικά κριτήρια και σύγχρονα για την εποχή μέσα. Έτσι, η Βιομηχανική Επανάσταση αποδεικνύεται πως προκάλεσε την «Αστική Επανάσταση» στην Ευρώπη, αποτέλεσμα της οποίας είναι η ευρωπαϊκή πόλη του 20ού αιώνα.

12.2. Η ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής δομής των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε.

Η συνοπτική αναφορά στην εξέλιξη της κοινωνικής δομής των τεσσάρων πόλεων, καθώς αυτή

δεν αποτελεί βασικό άξονα της παρούσας ανάλυσης, αλλά απλά συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση της ανάλυσης της χωρικής δομής τους, αναδεικνύει και εδώ τις διαφοροποιήσεις, που υπήρξαν στη μακρά εξελικτική πορεία των τεσσάρων πόλεων.

Η *Αθήνα*, ως μια νέα πόλη στο λυκαυγές της Βιομηχανικής εποχής, διαθέτει έναν ομοιογενή κατά το μάλλον ή ήττον εθνολογικά πληθυσμό, ο οποίος αυξάνεται ραγδαία, με την εισροή σε πρώτη φάση, Ελλήνων από την περιφέρεια, ικανών να στελεχώσουν μέρος των υπηρεσιών και την κρατική γραφειοκρατία. Σε δεύτερη φάση και μετά τη διεύρυνση των συνόρων, η εσωτερική μετανάστευση από την ύπαιθρο στην πρωτεύουσα επιταχύνεται, με αιτούμενο την απασχόληση στη διογκούμενη βιομηχανία. Τα κύματα αυτά της αστυφιλίας διαρκούν και στο μεγαλύτερο μέρος του 20ού αι., τη δεκαετία του '20 μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και από τη δεκαετία του '90 κυρίως, με την εισροή, οικονομικών κυρίως, μεταναστών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και του Τρίτου Κόσμου.¹⁰ Για πρώτη φορά, αν εξαιρέσει κανείς την εποχή των Βαυαρών συμβούλων και ανωτέρων κρατικών λειτουργών των μέσων του 19^{ου} αι., η Αθήνα αποκτά πολυ-πολιτισμικό χαρακτήρα στα τέλη του 20ού αιώνα.

Η *Γλασκόβη*, στη βορειοδυτική εσχαιά της Ευρώπης, δέχθηκε τα μεγάλα κύματα της εσωτερικής μετανάστευσης, από την Ιρλανδία και τα νησιά της Σκωτίας, με την έναρξη της βιοτεχνικής / βιομηχανικής της ανάπτυξης, που τοποθετείται στα τέλη του 16^{ου} και στις αρχές του 17^{ου} αιώνα. Έκτοτε, οι κύκλοι ανάπτυξης και ύφεσης έχουν επιπτώσεις και στη σύνθεση του πληθυσμού κάθε φορά, με συχνό το φαινόμενο, οι εκάστοτε ανερχόμενες οικονομικά και κοινωνικά τάξεις να εγκαταλείπουν την πόλη προς τα προάστια. Στα τέλη του 20ού αι., η πόλη ήλξε κυρίως απασχολούμενους στον κλάδο των υπηρεσιών, καθώς η απασχόληση στα ορυχεία, τη ναυπηγική και τη βιομηχανία συρρικνώθηκε αισθητά. Τα χαρακτηριστικά της πολυ-πολιτισμικότητας μπορούσαν να ανιχνευθούν το 1990 κυρίως στους επήλυδες, απασχολούμενους στις πολυεθνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών με υποκαταστήματα στη Γλασκόβη, καθώς, επίσης και στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, στους νέους 'βιομηχανικούς' κλάδους, που έλκουν διευθυντικά στελέχη (managers), διανοούμενους και καλλιτέχνες απ' όλο τον κόσμο.

Η *Λισσαβόνα*, είναι η κατ' εξοχήν πολυ-πολιτισμική πόλη – Π.Π.Ε. του δείγματός μας ιστορικά, καθώς διαθέτει αυτή την ιδιότητα από την αναγόρευσή της, τον 13^ο αιώνα, ως πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, οπότε και έλαβε τα σκήπτρα από την Κόϊμπρα, την προηγούμενη πρωτεύουσα της χώρας, όταν αυτή αποτελούσε επαρχία της Ισπανίας. Η πολυ-πολιτισμικότητά της ανευρίσκεται σε δύο μορφές, εξίσου ενδιαφέρουσες για το θέμα της έρευνάς μας. Η πρώτη μορφή αφορά στην ανάπτυξή της κατά τους αρχαίους χρόνους και μέχρι τον 15^ο αιώνα, ως 'χωνευτήρι' και 'μήτρα' πολιτισμών των λαών γύρω από τη Μεσόγειο, της

οποίας αποτελεί κατάληξη, στη δυτική απόληξή της. Η πόλη μέχρι τότε είναι πολύγλωσση, πολυφυλετική και πολύ-θρησκευτική, ένα μίγμα λαών, που συμβάλλουν στην προετοιμασία της για το επόμενο στάδιο, την κατάκτηση των Νέων Χωρών. Από τον 16^ο αιώνα, η πόλη μετατρέπεται σε κέντρο εξερεύνησης του Πλανήτη και μια από τις παγκόσμιες έδρες του διεθνούς εμπορίου. Η πολυ-πολιτισμικότητά της τώρα εκφράζεται, όχι με όρους χωρικούς, αλλά με όρους υπερτοπικών συνδέσεων, που καλύπτουν όλο σχεδόν τον τότε γνωστό κόσμο. Οι αλλαγές αυτές επιφέρουν και την απόσχιση της Πορτογαλίας από την Ισπανία, την επικράτηση της δεσποτείας ως πολιτικό σύστημα και την εμφάνιση της τάξης των ευγενών, που εγκαθίστανται κυρίως στην Λισσαβόνα. Η Βιομηχανική Επανάσταση είχε και εδώ, όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, τις γνωστές επιπτώσεις (συρροή εσωτερικών - και εξωτερικών - μεταναστών / εργατών στη βιομηχανία, συνωστισμός και υψηλοί δείκτες πυκνοκατοίκησης κ.ά.). Στα τέλη του 20ού αιώνα, η πόλη υφίσταται την εισροή οικονομικών μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική κυρίως, ώστε ο χαρακτήρας της πολυ-πολιτισμικότητας να αναγεννηθεί με διευρυμένο, αλλά κυρίως γεωγραφικό περιεχόμενο.

Η *Θεσσαλονίκη* ξεκίνησε ως πρωτεύουσα ενός ομοιογενούς σχετικά, πληθυσμού των Μακεδόνων, για να υποστεί αρκετές διαφοροποιήσεις στη συνέχεια. Για πρώτη φορά γίνεται πολυεθνική επί ρωμαιοκρατίας, όταν αναγορεύεται σε πρωτεύουσα του Ιλλυρικού (θέματος), χαρακτήρα που κρατά και επί Βυζαντίου. Οι απώλειες που υφίσταται, λόγω των συνεχών απειλών και καταστροφών, της επιτρέπουν, μόνο κατά τον 16^ο αιώνα να ανακτήσει το πληθυσμιακό της μέγεθος και να καταστεί πολυ-πολιτισμική με την εγκατάσταση εδώ Εβραίων, Αρμενίων, Ιταλών, Γάλλων κ.ά., ώστε να αποκτήσει την αναγκαία συσσώρευση για την επόμενη περίοδο, της βιομηχανικής ανάπτυξης. Ο Μακεδονικός Αγώνας, οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο Α΄ και ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, καθώς και η Μικρασιατική Καταστροφή, δημιούργησαν ένα πρωτόγνωρο τοπίο για την είσοδο στην περίοδο της βιομηχανικής παραγωγής, καθώς η πόλη στερείται ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της (Τούρκοι, Εβραίοι, Ιταλοί, Γάλλοι κ.ά.). Για να διαμορφωθούν οι νέες σχέσεις παραγωγής, θα περάσει πολύτιμος χρόνος. Η εσωτερική μετανάστευση των δεκαετιών του '50 και του '60 συνέβαλαν στην ενίσχυση της θέσης της πόλης στην ελληνική οικονομία. Οι αλλαγές στην κοινωνική σύνθεση του πληθυσμού υπήρξαν πιο βίαιες στη Θεσσαλονίκη, σε σύγκριση με τις άλλες πόλεις του δείγματος, ενώ κατά την εποχή της βιομηχανικής έκρηξης, η οποία, δεν συμβαίνει σε όλες τις πόλεις του δείγματος ταυτόχρονα, οι κοινωνικές αλλαγές είναι, κατά το μάλλον ή ήττον, ομοιότροπες.

Οι διαπιστώσεις αυτές μας οδηγούν και σε μια σχηματική απόδοση της θεωρίας του E. Durkheim, ο οποίος διέκρινε δύο βασικούς τρόπους κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης στον

Δυτικό κόσμο.¹¹ Ο πρώτος τρόπος αφορά στη συνοχή, που εμφανίζουν οι προβιομηχανικές κοινωνίες, στη βάση της συγγένειας ή / και της χωρικής εγγύτητας. Τη συνοχή αυτή ονόμασε ‘μηχανική’ συνοχή ή αλληλεγγύη (mechanical solidarity). Ο δεύτερος τρόπος αφορά στη συνοχή, που προκύπτει από την συνειδητοποίηση, εκ μέρους μιας κοινωνικής ομάδας, των ίδιων συμφερόντων που έχει από την διάθεση κυρίως της εργασίας της. Αυτή τη συνοχή ονόμασε ‘οργανική’ συνοχή ή αλληλεγγύη (organic solidarity). Το είδος αυτό της αλληλεγγύης αφορά στον ταξικό αγώνα μεταξύ των κεφαλαιοκρατών και του ‘προλεταριάτου’, που απασχόλησε διανοούμενους, συνδικάτα και ακτιβιστές στις χώρες με βιομηχανική ανάπτυξη, όπως οι ευρωπαϊκές. Η διάκριση, βέβαια, του Durkheim είναι σχηματική και ουδέποτε απόλυτη, καθώς σε κάθε ευρωπαϊκή κοινωνία, της οποίας η ανάπτυξη θεωρείται δεδομένο πως διήλθε από την βιομηχανική εποχή, διασώζονται και προβιομηχανικές εκφράσεις κοινωνικής συνοχής, αν και βαθμιαία εξασθενούσες. Σημειώνεται, πως στην Ευρώπη οι έννοιες του έθνους και του κράτους απέκτησαν το περιεχόμενο, που γνωρίζουμε σήμερα, μόνο κατά τον 19^ο αιώνα, οπότε και παγιώνονται τα ευρωπαϊκά σύνορα. Στην ιδεοτυπική μορφή του, το σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δεν αναγνωρίζει μέλη έθνους ή θρησκευτικών ή γλωσσικών ή άλλων κοινωνικών συσσωματώσεων με οποιαδήποτε κριτήρια, αλλά «ισότιμους πολίτες».¹²

Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσαμε, έχοντας κατά νου την παραπάνω διευκρίνιση, να διακρίνουμε σε όλες τις πόλεις του δείγματος, μεταβάσεις από τον προβιομηχανικό τρόπο συνοχής ή αλληλεγγύης (μηχανικό), στον βιομηχανικό (οργανικό). Οι μεταβάσεις αυτές δεν συντελούνται ταυτόχρονα, ούτε έχουν την ίδια ισχύ και ‘καθαρότητα’ σε όλες τις περιπτώσεις. Η Αθήνα, της οποίας η λειτουργία ως πρωτεύουσας της χώρας, συμπίπτει χρονικά με την είσοδό της στον βιομηχανικό τρόπο παραγωγής, αρχίζει ουσιαστικά την ιστορία της με τις κοινωνικές σχέσεις να βασίζονται στον βιομηχανικό, ως κυρίαρχο τρόπο παραγωγής (organic solidarity). Η Γλασκόβη αποτελεί τον πιο αυθεντικό εκπρόσωπο της ήπιας μετάβασης από τη μηχανική, στην οργανική μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς είναι στην πρωτοπορία της Βιομηχανικής Επανάστασης. Στη Λισσαβόνα η εξέλιξη των κοινωνικών σχέσεων χαρακτηρίζεται περισσότερο από τις εποχές της πολυ-πολιτισμικότητας – και άρα της μηχανικής αλληλεγγύης – και λιγότερο από τη βιομηχανική εποχή και την οργανική αλληλεγγύη, η οποία, υφίσταται παράλληλα και μάλιστα, με ιστορικούς αγώνες των εργατών της απέναντι στο κεφάλαιο. Η Θεσσαλονίκη, όπως και η Λισσαβόνα, παρουσιάζει έντονο τον πολυ-πολυτισμικό της χαρακτήρα, χωρίς, να υπολείπεται και αυτή, σε αγώνες για τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης των εργαζομένων, έναντι του κεφαλαίου. Ιδωμένες μέσα απ’ αυτό το πρίσμα, θα λέγαμε, πως η Αθήνα και η Γλασκόβη αποτελούν παραδειγματικές περιπτώσεις ευρωπαϊκών πόλεων της βιομηχανικής εποχής, όπου υπερέρχει η ‘οργανική’ αλληλεγγύη, ενώ η

Λισσαβόνα και η Θεσσαλονίκη, παραδειγματικές περιπτώσεις ευρωπαϊκών πόλεων, οι οποίες διήλθαν όλες τις φάσεις της αστικής ανάπτυξης, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και, επομένως, ακόμη και σήμερα, με έντονο τον πολυ-πολιτισμικό τους χαρακτήρα (‘μηχανική’ αλληλεγγύη).

12.3. Ο αστικός προγραμματισμός και σχεδιασμός των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε.

12.3.1. Η *πολεοδομική εξέλιξη* καθεμιάς από τις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε., πριν από την εφαρμογή των αρχών της Μοντέρνας Πολεοδομίας (Χάρτα των Αθηνών, 1933) είναι επίσης διαφορετική και μοναδική, με συγκλίσεις επίσης ενδιαφέρουσες προς τα μέσα του 20ού αιώνα. Οι επιρροές από την ευρωπαϊκή πολεοδομία της εποχής είναι παρούσες σε όλες τις περιπτώσεις, με τη Βρετανία και τη Γαλλία να λειτουργούν ως τις κυριότερες «δεξαμενές σκέψης». Τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία γεννώνται από την ίδια την αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση των αναγκών, που γεννούν οι νέοι τρόποι παραγωγής και οι νέες κοινωνικές σχέσεις – η μετάβαση από τον προ-βιομηχανικό στον βιομηχανικό τρόπο ζωής-, αλλά και οι ουτοπίες των Ευρωπαίων διανοητών, δοκιμάζονται, πριν γίνουν ευρέως αποδεκτά. Απ’ αυτή την άποψη, η Γλασκόβη και η Λισσαβόνα, εντάσσουν τις νέες τάσεις (Κηπούπολη, City Beautiful Movement) στις πρώτες επεκτάσεις τους, ενώ η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήδη στον σχεδιασμό των κέντρων τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο, υπήρξαν, όπως είναι φυσικό, και σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Η άναρχη και απρογραμματίστη ανάπτυξη της *Αθήνας*, η οποία επιδεινώθηκε μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ’40, αντανακλάται στον τρόπο χωροθέτησης των διαφόρων λειτουργιών, καθώς και στη φυσική δομή της. Το αρχικό εκλεκτικιστικό σχέδιο των Κλεάνθη – Schaubert και Leo von Klenze επεκτείνεται προς κάθε κατεύθυνση και τα σχέδια των νέων αστικών περιοχών συνυφαίνονται με το αρχικό σχέδιο, κατά τρόπο ανόμοιο (σχέδια ακτινικά, ιπποδάμεια, σύνθετα, εκλεκτικιστικά, ακόμη και οργανικά). Η ανάγκη για συνολική ρύθμιση του ραγδαία και άναρχα επεκτεινόμενου αστικού χώρου στάθηκε η αφορμή για διατύπωση σειράς ολοκληρωμένων προτάσεων τη δεκαετία 1910 – 1920, αρκετές από τις οποίες θα μπορούσαν να ανήκουν στον ουτοπικό σχεδιασμό. Ξανά η πόλη έγινε αντικείμενο μελέτης από Έλληνες και Ευρωπαίους αρχιτέκτονες (Βακκάς, Λελούδας, Hoffman, Mawson κ.ά.). Οι ιδέες των συγχρόνων τους μεγάλων Ευρωπαίων πολεοδόμων P. Geddes, T. Garnier, A. Stüben, C. Sitte κ.ά. βρήκαν απήχηση και εδώ. Οι προτάσεις αυτές πολύ λίγο βελτίωσαν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, ιδιαίτερα των περιοχών εκτός κέντρου πόλης. Κατά τον Μεσοπόλεμο εμφανίζονται ένα ακόμη σχέδιο και δύο καινοτόμες ιδέες, με εξίσου ευρωπαϊκές αναφορές. Η ολοκληρωμένη πρόταση αφορά στο σχέδιο Καλλιγιά, το οποίο προτείνει την επέκταση της

Αθήνας με ακτινική διάταξη και αποκέντρωση των εξυπηρετήσεων, καθώς και λειτουργική διαίρεση και εισαγωγή του tram πάνω στις βασικές αρτηρίες. Οι δύο ιδέες είναι οι θεσμοθετημένες επεκτάσεις του σχεδίου πόλης στα πρότυπα της Κηπούπολης του Eb. Howard¹³ και η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, ιδέες με περιορισμένη τελικά εφαρμογή.

Κατά την τελευταία προπολεμική δεκαετία (1930 – 1940), ο πολεοδομικός σχεδιασμός εκφυλλίζεται στη νομιμοποίηση περιοχών αυθαιρέτων, η οποία, μαζί με το «ελληνικό εφεύρημα» της «Οριζοντίου Ιδιοκτησίας» (Ν. 3741), οδήγησαν στη σαρωτική ανοικοδόμηση τεράστιων αστικών περιοχών, με ελάχιστες έως ανύπαρκτες κοινωνικές και άλλες αναγκαίες υποδομές. Οι αδυναμίες αυτές ανιχνεύονται παραστατικά και στον τρόπο επέκτασης της φυσικής δομής της πόλης. Το αρχικό εκλεκτικιστικό σχέδιο μετατρέπεται σε πυρήνα μιας πολύ ευρύτερης αστικής περιοχής, της οποίας οι κατά τόπους χαράξεις ακολουθούν συνήθως διαφορετικές λογικές (ακτινικό, ιπποδάμειο κ. ά.).

Η αθρόα εισροή προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και η απουσία πολιτικής αποκεντρωμένης ανάπτυξης της χώρας, συνέβαλαν στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ευκολότερη εφαρμογή των αρχών της Μοντέρνας (Νεωτερικής) πολεοδομίας από τη δεκαετία του 1940 και μετά και την εμφάνιση του αδιαφοροποιήτου αστικού χώρου με τη συρρίκνωση της τυπολογίας του μόνο στους απόλυτα αναγκαίους δρόμους. Σ' αυτή τη διαδικασία βίαιων χωρικών αλλαγών, η σχέση της (επεκτεινόμενης) πόλης με την (προϋπάρχουσα) φύση είναι μάλλον σχέση επιβολής της πρώτης επί της δεύτερης.

Η *Γλασκόβη*, πριν γίνει το κατ' εξοχήν παράδειγμα ευρωπαϊκής πόλης, που στήριξε την ανάπτυξή της στη βιομηχανία, υπήρξε ένα αξιόλογο εμπορικό, χρηματιστηριακό και ναυτιλιακό κέντρο, με πρωτόλεια εξειδίκευση στη χωρική κατανομή των χρήσεων γης. Πολύ νωρίς, ήδη από τα τέλη του 18^{ου} αι., ο αστικός χώρος διαφοροποιείται συνεχώς στη βάση της γαιοπροσόδου (εποχή της «Μεγάλης Μετακόμισης»), όταν οι εισοδηματικά ανώτερες τάξεις μετακομίζουν βόρεια και αφήνουν το υποβαθμιζόμενο κέντρο στην εργατική τάξη.

Το κέντρο πόλης εξακολουθεί να υποβαθμίζεται μέχρι τη δεκαετία του '30, οπότε και παρατηρείται η εισβολή του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών, γεγονός που συμβάλλει στον περαιτέρω διαχωρισμό των χρήσεων γης στον αστικό χώρο. Εκτός από τη μείζονα παρέμβαση του ανασχεδιασμού του δικτύου των δημοσίων χώρων του κέντρου, οι προσπάθειες εξυγίανσης των άθλιων συνθηκών διαβίωσης της εργατικής τάξης και ταυτόχρονα βελτίωσης των υπηρεσιών του κέντρου αρχίζουν το 1880 με σειρά μεγάλων έργων (Saltmarket, Trongate, επέκταση του δικτύου μεταφορών, εξυγίανση των οικοδομικών τετραγώνων με κατεδάφιση των εσωτερικών προσθηκών), καθώς και τη δημιουργία νέων περιοχών κατοικίας για την εργατική τάξη (tenement housing). Η συνολική μορφή των επεκτάσεων αυτής της περιόδου είναι

δακτυλιοειδής, αρθρωμένη στο ιπποδάμειο σχέδιο του κέντρου (πυρήνας του 1846), με το μεγαλύτερο μέρος των επεκτάσεων βόρεια του ποταμού Clyde. Η λογική της χωρικής διάταξης μεταβάλλεται σταδιακά για τις περιοχές επεκτάσεων, όπου μια δακτυλιοειδής αρχική επέκταση ακολουθείται από θύλακες ιπποδάμειου ή σύνθετου σχεδίου, στις προ του 1940 επεκτάσεις. Εδώ η σχέση πόλης και φύσης είναι μάλλον σχέση διακριτικής συνύπαρξης, αν και αναφερόμαστε στην εποχή της έντονης βιομηχανικής ανάπτυξης.

Μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1755, η *Λισσαβόνα* ανακτά το κέντρο της με το σχέδιο του Eugénio dos Santos, όπου εφαρμόζεται ένα εκλεκτικιστικό σχέδιο σε προϋπάρχον 'οργανικό'. Το σχέδιο της *Lisboa Pombalina*, με την κεντρική περιοχή της *Baixa*, εκφράζει την πρώτη απόπειρα της πόλης για εκσυγχρονισμό, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας και ταυτόχρονα τη δεύτερη εισβολή της αστικής τάξης, με την υπερίσχυση της πολιτικά έναντι των ευγενών και των κληρικών. Οι αλλαγές αυτές προβάλλονται στο χώρο μέσω των νέων αστικών κήπων και των λεωφόρων, που σχεδιάζονται στα όρια του κέντρου. Την εποχή του *Estado Novo* (19^{ος} αι.), οι ιδέες αυτές ενισχύονται με την έμφαση στον κοινωνικό εξοπλισμό, την αυτονομία των περιοχών κατοικίας, τους δημόσιους χώρους και την αστική κηποτεχνία, σύμφωνα με τα αγγλικά και γαλλικά πρότυπα. Στις αρχές του 20ού αιώνα, η συγκυριακή ματαίωση του σχεδίου Garcia για το κέντρο πόλης, με βάση το πρότυπο του Haussmann για το κέντρο του Παρισιού, δεν σήμαινε και τη ματαίωση του ίδιου σχεδίου για τις περιοχές επεκτάσεων, όπου εφαρμόστηκε ο πρώτος διαχωρισμός των χρήσεων γης (zoning), ιδιαίτερα στα ανατολικά προάστια της εργατικής τάξης με τα ναυπηγεία και τις βιομηχανίες. Μετά από ένα σύντομο διάστημα επιρροών από το City Beautiful Movement, η ανάκαμψη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών της αστικής τάξης στο κέντρο συμπίπτει με την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης της εργατικής τάξης και την υπερπύκνωση των εργατικών συνοικιών, παλιών και νέων. Τη δεκαετία του '30 εμφανίζεται η πρώτη αυτόνομη περιοχή κατοικίας με εξυπηρετήσεις, κατά τα πρότυπα της Garden City, και λίγο αργότερα, μάλλον σε αντίδραση των νέων ιδεών της Μοντέρνας Πολεοδομίας, εμφανίζεται το κίνημα για τη διάσωση των ιστορικών ιχνών του αστικού χώρου (Olissirografia). Το πρώτο μισό του 20ού αι. κλείνει με τη θέση σε ισχύ του νόμου για την πολεοδόμηση της Λισσαβόνας στη βάση των αρχών της Μοντέρνας πολεοδομίας. Η σχέση της πόλης με τη φύση και εδώ εντάσσεται στη λογική της διακριτικής συνύπαρξης, με τα μεγάλα αστικά πάρκα στην περιφέρεια της παλιάς πόλης με το 'οργανικό' σχέδιο.

Η μεγαλύτερη τομή στη φυσική δομή της πόλης είναι το σχέδιο της «*Νέας Θεσσαλονίκης*» (1918 – 1921), το οποίο θεωρήθηκε από τον Lavedan ως «το μεγαλύτερο έργο της ευρωπαϊκής πολεοδομίας τον 20ό αιώνα». Οι πολεοδόμοι του (Mawson, Hébrard) και η ομάδα τους,

αποτελούμενη και από Έλληνες τεχνικούς (Κιτσιίκης, Ζάχος), εστίασαν στον μελλοντικό της ρόλο, ως πρωτεύουσας του Ελληνικού Βορρά και ‘συμπρωτεύουσας’ του Ελληνικού Κράτους. Οι πολεοδομικές αρχές οργάνωσης εντάσσονται στον πρώιμο Λειτουργισμό, ο οποίος συνδυάστηκε με στοιχεία εκλεκτικισμού. Η εσωστρεφής οργάνωση της πόλης με βάση την εθνοφυλετική οργάνωση του πληθυσμού αποδιαρθρώθηκε και στη θέση της σχεδιάστηκε το νέο κέντρο της πόλης στη βάση των διεθνών προτύπων χωρικής οργάνωσης (δρόμος, πλατεία, οικοδομικό τετράγωνο) και της λειτουργικής εξειδίκευσης. Με ένα πρωτότυπο θεσμικό εργαλείο αστικού σχεδιασμού, τον αστικό αναδασμό, το κέντρο πόλης αποδόθηκε στις υπηρεσίες, το εμπόριο και την κατοικία υψηλών εισοδημάτων, ενώ οι ‘οχλούσες’ λειτουργίες απομακρύνθηκαν εκτός των τειχών (βιοτεχνία, βιομηχανία, μεταφορές). Αυτή η λειτουργική εξειδίκευση συνέβαλε στον περαιτέρω διαχωρισμό του αστικού χώρου εκτός των τειχών, με την εμφάνιση των περιοχών κατοικίας των εργατικών τάξεων στα δυτικά, κοντά στους χώρους εργασίας.

Εκτός από τον λειτουργικό διαχωρισμό (zoning), το νέο σχέδιο εντός των τειχών διαθέτει μια υψηλού επιπέδου επεξεργασία της αστικής μορφολογίας του, με προτάσεις για λεωφόρους (Εγνατία, Τσιμισκή), νέες πλατείες (Ιπποδρομίου, Ναυαρίνου, Χρηματιστηρίου, Ελευθερίας κ.ά.), αγορές (Καπάνι, Μοδιάνο), ανάδειξη των μνημείων, κατά προτίμηση του ελληνορθόδοξου πολιτισμού (Αγ. Σοφία, Άγ. Δημήτριος, Αχειροποίητος, Διοικητήριο, Ροτόντα, Ανάκτορο Γαλερίου κ.ά.) και κατάλληλη χωροθέτηση των νέων δημοσίων κτιρίων (Δημαρχείο, Ταχυδρομείο κ.ά.). Το σχέδιο συνδυάζει τον πρώιμο λειτουργισμό με στοιχεία εκλεκτικισμού (μονοπυρηνική οργάνωση της πόλης με ένα άξονα συμμετρίας και έντονο συμβολισμό, ακτινοκεντρική διάταξη, συμμετρία, αισθητική ποιότητα, επεξεργασία των τυπολογιών του δημόσιου χώρου). Αυτό καταδεικνύεται από το συσχετισμό των νέων χαράξεων με τα μνημεία της πόλης (ανταπόκριση μεταξύ αστικής και φυσικής δομής), την ιδιαίτερη επεξεργασία ορισμένων ενοτήτων δημοσίων χώρων (Άξονας Αριστοτέλους, πλατεία Αγ. Σοφίας – Αχειροποίητος, πλ. Ιπποδρομίου), καθώς και την επεξεργασία της μορφής στην αστική και αρχιτεκτονική της κλίμακα, γεγονός που συναντάται π.χ., και στη Rue de Tivoli (Παρίσι), την πλατεία Stanislas (Nancy, Γαλλία) και σε πόλεις των ευρωπαϊκών αποικιών. Η υλοποίηση του σχεδίου υπήρξε αποσπασματική, λόγω συγκυριών ή άλλων παραγόντων, όμως, η υλοποίηση του πλέγματος των δημοσίων χώρων σχεδόν στο σύνολό του, ήταν αρκετή για να αλλάξει ριζικά τη δομή και τη μορφή του κέντρου πόλης. Η σχέση της πόλης με τη φύση είναι σε πρώτη φάση διακριτικής συνύπαρξης, καθώς εισέρχεται και ένας τρίτος παράγων, η πιθανότητα ύπαρξης αρχαιολογικών τεκμηρίων στο υπέδαφος του κέντρου και σε θέσεις που μπορούν να προβλεφθούν.

12.3.2. Οι παράγοντες, που προσδιόρισαν τη χωρική οργάνωση και τη φυσική δομή των τεσσάρων πόλεων, διαφέρουν, από συγκυριακοί μέχρι πολιτικοί. Στην Αθήνα οφείλονται στην απελευθέρωση μέρους της Ελληνικής Επικράτειας, στην αναγόρευσή της από τις Μεγάλες Δυνάμεις σε πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους και στη δοτή μοναρχία που της επιβλήθηκε. Στη Γλασκόβη οφείλονται στον πρωτοποριακό ρόλο της πόλης στην Βιομηχανική Επανάσταση και επομένως, στο νέο καταμερισμό εργασίας, την εμφάνιση της εργατικής τάξης και τις συνακόλουθες απαιτήσεις για αναδιάρθρωση και επέκταση του αστικού χώρου. Στη Λισσαβόνα οι παράγοντες είναι σύνθετοι, συγκυριακοί και πολιτικοί, καθώς η πόλη μετά το σεισμό του 1755 και την αδήριτη ανάγκη για ανάκαμψη της Πορτογαλικής πρωτεύουσας, μια σειρά πολιτικών αλλαγών την μετατρέπουν στο τέλος αυτής της περιόδου, από πρωτεύουσα της μοναρχίας, σε πρωτεύουσα ενός ολιγαρχικού κράτους με μεγάλη αποικιοκρατική και βιομηχανική ανάπτυξη. Στη Θεσσαλονίκη είναι επίσης σύνθετοι, καθώς, λίγα χρόνια μετά την προσάρτησή της στο Ελληνικό Κράτος (1912) και με αφορμή την καταστροφική πυρκαγιά του 1917, εκφράζεται εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας η πολιτική βούληση για τον συνολικό ανασχεδιασμό της πόλης κυριολεκτικά «από τις στάχτες της». Το νέο βιομηχανικό πρότυπο που άρχισε να κυριαρχεί στην Ευρώπη και ο συνακόλουθος καταμερισμός εργασίας και χωρικός διαχωρισμός των λειτουργιών (functional zoning), αποτέλεσε το νέο ιδεώδες, το οποίο διευκολυνόταν από τη συρρίκνωση της εθνοφυλετικής και πολυ-πολιτισμικής οργάνωσης της πόλης.

Οι τέσσερις πόλεις, στη διαδρομή τους από τα οργανικά σχέδια του μεσαίωνα μέχρι τα νεωτερικά στα μέσα του 20ού αιώνα, ακολουθούν διαφορετική πορεία, συγκλίνοντας όλο και περισσότερο στην πολεοδομική τους φιλοσοφία μέχρι και τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από πυκνότητα τάσεων, κυριότερες από τις οποίες είναι ο εκλεκτικισμός και ο (πρώιμος) μοντερνισμός, ο τελευταίος όπως εκφράσθηκε τόσο στην αρχιτεκτονική, όσο και κυρίως στην πολεοδομία μέσα από το μανιφέστο της Χάρτας των Αθηνών (1933). Και καθώς κάθε πόλη έχει να επιδείξει ένα «νέο σχέδιο» για το πιο αντιπροσωπευτικό της τμήμα - το κέντρο της - το οποίο εκπονήθηκε τις περισσότερες φορές κάτω από συγκυριακές καταστάσεις, που έδρασαν ως καταλύτες των αλλαγών, η γενική διαπίστωση, που εξάγεται απ' αυτή την 'αναμόρφωση' του αστικού χώρου είναι, πως μέσα απ' αυτά τα σχέδια επιχειρήθηκε η αντικατάσταση των προηγούμενων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών αξιών - πολυπολιτισμικότητα, μερκαντιλισμός κλπ. - από την ταξική / χωρική διαφοροποίηση και την εμπορευματοποίηση του αστικού χώρου μέσα από το νέο ιστορικό παράδειγμα της Βιομηχανικής εποχής και των αρχών του Μοντερνισμού. Οι αλλαγές αυτές ήταν άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο κοινωνικά ομαλές.

12.3.3. Η *τάση σύγκλισης των απόψεων* γύρω από τις αρχές της ευρωπαϊκής πολεοδομίας είναι αυξανόμενη, καθώς πλησιάζουμε στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, όταν άλλες πόλεις σταθεροποιούν το βιομηχανικό πρότυπο ανάπτυξης (Γλασκόβη, Λισσαβόνα) και άλλες εισέρχονται στη Βιομηχανική εποχή, η οποία σηματοδοτεί ριζικές αλλαγές στις κοινωνικοοικονομικές και χωρικές δομές τους (Αθήνα, Θεσσαλονίκη). Η εισαγωγή στην εποχή του νέου ιστορικού παραδείγματος – του Μεταμοντερνισμού - σημαίνει, παρ' όλα αυτά, πως κάθε πόλη διαγράφει τη δική της πορεία στο χρόνο, προσπαθώντας ν' αναπτυχθεί μέσα στις νέες διεθνείς συνθήκες και τις νέες προοπτικές, που δημιουργούνται, όπου το κεφάλαιο διαδραματίζει τον κυρίαρχο ρόλο και η ευρωπαϊκή πόλη μετατρέπεται σε μια αντανάκλασή του. Η Γλασκόβη εμφανίζεται ως η αρχαιότερη, που εισήλθε στη νέα εποχή, ακολουθεί η Λισσαβόνα, η *Θεσσαλονίκη* και τελευταία η Αθήνα. Με το δεδομένο, ότι η μετάβαση στη Μεταβιομηχανική εποχή ήταν ένα γεγονός αναπόφευκτο, οι πόλεις που εισήλθαν γρηγορότερα (Γλασκόβη, Λισσαβόνα) είχαν ομαλότερη εξέλιξη, σε αντίθεση με τις ελληνικές πόλεις (Θεσσαλονίκη, Αθήνα), όπου η μετάβαση ήταν ραγδαία και δεν κατάφερε να ενσωματώσει και να αφομοιώσει όλα τα νέα κοινωνικά και χωρικά δεδομένα.

12.3.4. Με βάση τις ιδέες της προ-μοντέρνας και πρώιμης μοντέρνας ευρωπαϊκής, κυρίως, πολεοδομίας, ο μεγαλύτερος *αριθμός προτάσεων και σχεδίων* παρήχθη για τις δύο ελληνικές πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα σχέδια αυτά, στις καλύτερες των περιπτώσεων, υλοποιήθηκαν αποσπασματικά. Για την *Αθήνα*, η μη εφαρμογή των περισσότερων απ' αυτά οφείλεται, πέραν από τον ερασιτεχνισμό κάποιων υπευθύνων αρχιτεκτόνων, και στις γοργά μεταβαλλόμενες συνθήκες, μεταξύ των οποίων, ο κατακλυσμός της πόλης από πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και η προχωρημένη εμπορευματοποίηση και κερδοσκοπία πάνω στην αστική γη. Η ίδια καταστροφή απέτρεψε και την επαρκή υλοποίηση του ονομαζόμενου «Σχεδίου Hébrard» στη *Θεσσαλονίκη*, μαζί με ευάριθμες, αποσπασματικές εντάξεις περιοχών στην περιφέρεια της πόλης.

12.3.5. Διαπιστώνουμε, πως οι τέσσερις ευρωπαϊκές πόλεις – Π.Π.Ε. διαθέτουν μια διαφοροποιημένη, αλλά *πολύ ενδιαφέρουσα κληρονομιά αστικών σχεδίων*, τα οποία υπάγονται στα πρότυπα του 'οργανικού', του ιπποδάμειου, του εκλεκτικιστικού και του (πρώιμου) μοντέρνου ή φονξιοναλιστικού προτύπου. Ο πρώτος τύπος, το 'οργανικό' σχέδιο, θεωρείται και πράγματι συμβαίνει τις περισσότερες φορές-, πως προκύπτει από μια 'ασχεδίαστη', σταδιακή και αργή συσσώρευση κατασκευών στο χώρο. Οι υπόλοιποι τρεις τύποι προκύπτουν από συνειδητό σχεδιασμό, περισσότερο ή λιγότερο δημοκρατικό και είναι νεότεροι χρονικά του 'οργανικού' τύπου. Οι διαφορετικές αφετηρίες, επιρροές και διαδρομές των τεσσάρων πόλεων, που εξετάσαμε, είχαν ως αποτέλεσμα την υλοποίηση και διαφορετικών τύπων, αν και χρονικά

προηγείται το υποδάμειο, ακολουθεί το εκλεκτικιστικό και κατόπιν το (πρώιμο) μοντέρνο. Οι δύο τελευταίοι τύποι είναι και οι νεώτεροι στην ευρωπαϊκή πολεοδομία και αποτελούν εξέλιξη των δύο προηγούμενων.¹⁴ Πάντως, από την ανάλυση προκύπτει, πως το εκλεκτικιστικό σχέδιο εμφανίζεται σε μια εποχή μεγαλύτερων ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων του πολίτη, ίσως και εκδημοκρατισμού, ενώ το (πρώιμο) μοντέρνο σε μια εποχή κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης στις πόλεις, που δεν συνεπάγονταν πάντοτε μεγαλύτερη διεύρυνση αυτών των δικαιωμάτων. Από την άποψη του πλούτου των στοιχείων και πληρότητας του σχεδίου, το εκλεκτικιστικό εκφράζει την επιθυμία εκδημοκρατισμού του αστικού χώρου και την αναγνώριση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από φυλετική καταγωγή, θρησκευτικές πεποιθήσεις, ή ακόμη και κοινωνική κατάσταση. Ο πλούτος αυτός εκφράζεται μέσω των τυπολογιών της αστικής λεωφόρου, του αστικού πάρκου, του αστικού κήπου, των πλατειών – κόμβων συλλογής και διανομής της οχούμενης κυκλοφορίας, της διακόσμησης, του συμβολισμού και πλήθους άλλων τεχνικών οργάνωσης των δημόσιων χώρων, με στόχο την πρόσδοση υπερηφάνειας και ασφάλειας στους κατοίκους αυτών των πόλεων.

12.3.6. Η *τάση εξορθολογισμού* του αστικού χώρου, με την ταυτόχρονη υιοθέτηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων στο χώρο της νεοεμφανιζόμενης επιστήμης της πολεοδομίας, που βρίσκονται στο απόγειό τους προς το τέλος αυτής της περιόδου, συναντούν το αντίθετο ρεύμα της *επιστροφής στην προ-βιομηχανική πόλη*.

Στην *Αθήνα*, ακόμη από την ίδρυσή της και μέχρι τη δεκαετία του '30, υπάρχουν δύο τάσεις αντίθετες, της 'ελληνικότητας' και του 'εξευρωπαϊσμού', με επώνυμους θιασώτες της μιας ή της άλλης πλευράς και πρώτους μεταξύ αυτών τους Έλληνες αρχιτέκτονες, που εμπλέκονται στο σχεδιασμό της Πρωτεύουσας. Στη *Γλασκόβη* δεν καταγράφηκε αυτή η τάση, τουλάχιστον στο βαθμό που να κάνει γνωστά και διαρκή τα επιχειρήματά της. Στη *Λισσαβόνα* η τάση αυτή, ως ανάγκη διάσωσης των ιστορικών γειτονιών της πόλης, καταγράφηκε με την έκδοση της ιστορίας της πόλης. Στη *Θεσσαλονίκη* υπερισχύει η βούληση εκ των άνω για 'εξευρωπαϊσμό' της πόλης, μια στάση που δεν συνάντησε αξιόλογες αντιδράσεις, καθώς οι κάτοικοι προσπαθούσαν να αντεπεξέλθουν στις άθλιες συνθήκες διαβίωσης μετά την πυρκαγιά και καθώς το νέο όραμα που προσφερόταν για μια 'νέα' Θεσσαλονίκη – ελληνική και ευρωπαϊκή πόλη ήταν πολύ ελκυστικό. Η μετέπειτα περαιτέρω ομοιογενοποίηση του Ελληνικού πληθυσμού με την αποχώρηση και των τελευταίων Τούρκων από την πόλη, το Ολοκαύτωμα των Εβραίων από τους Ναζί και η συρρίκνωση της Αρμενικής κοινότητας φάνηκε να ενισχύονται από τις επιλογές του καινοτόμου και ριζοσπαστικού σχεδίου της «Νέας Θεσσαλονίκης».

12.4. Η υιοθέτηση της Λειτουργικής και Μετα-Λειτουργικής Πολεοδομίας

12.4.1. Η μετάβαση στον Μοντερνισμό ή Λειτουργισμό (Φονξιοναλισμό)

Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει πέντε περίπου δεκαετίες (1930 – 1980) και ακολουθείται από την περίοδο της αμφισβήτησης του νεωτερικού παραδείγματος και την υιοθέτηση νέων ιδεών, όπου κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η σχέση πολιτισμού και πόλης.

Κατά την πρώτη περίοδο (1930 – 1950), η υιοθέτηση των νέων αρχών του Λειτουργισμού / Φονξιοναλισμού παρουσιάζει διακυμάνσεις. Στην *Αθήνα*, οι αρχές αυτές δεν επηρεάζουν τον τρόπο ανάπτυξης της πόλης, καθώς δεν υπάρχει σχέδιο ρύθμισης και οι παράγοντες της έντονης αστυφιλίας και του υπερ-συγκεντρωτισμού της παραγωγής και των υπηρεσιών στην Πρωτεύουσα συμβάλλουν στην «προσθετικά εκτατική» επέκταση της πόλης, σύμφωνα με τους νόμους της Αγοράς. Στη *Γλασκόβη*, η ρήξη είναι έντονη, αλλά ευτυχώς, δεν υλοποιείται. Δύο σχέδια, το πολεοδομικό σχέδιο Bruce Plan (1945) και το χωροταξικό Clyde Valley Regional Plan για την ευρύτερη περιοχή (1946), συμμορφώνονταν πλήρως, σε χωροταξικό και πολεοδομικό επίπεδο, με τις αρχές αυτές, καθώς πρότειναν, το πρώτο μαζικές κατεδαφίσεις κτιρίων στο κέντρο και τα προάστια (slum clearance) και το δεύτερο πλήρη διαχωρισμό των χρήσεων γης (κατοικία, υπηρεσίες, βιομηχανία κ.ά.). Στη *Λισσαβόνα*, η μετάβαση υπήρξε ομαλότερη, καθώς την περίοδο αυτή ενισχύονται ταυτόχρονα οι χρήσεις στις μεγάλες λεωφόρους του εκλεκτικιστικού σχεδίου (κινηματογράφοι, μουσεία κ.ά.) και σχεδιάζονται δύο νέες περιοχές επεκτάσεων, στη βάση των νέων αρχών οργάνωσης του αστικού χώρου (Alvalade, Restelo). Στη *Θεσσαλονίκη* δεν υπήρξαν μεγαλόπνοα σχέδια, κυρίως λόγω της μη ικανοποιητικής υλοποίησης μεγάλου μέρους του ισχύοντος σχεδίου της «Νέας Θεσσαλονίκης» (1918), καθώς και των ειδικών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, που είχαν δημιουργηθεί εκείνη την περίοδο (Εμφύλιος), συνθήκες που επηρέασαν, βέβαια και την Αθήνα.

12.4.2. Η υιοθέτηση των αρχών του Μοντερνισμού

Η επίσημη πολεοδομία των τριών πόλεων – Π.Π.Ε. ευθυγραμμίσθηκε με τα 'προτάγματα' του Λειτουργισμού από τη δεκαετία του '60 και μετά, με εξαίρεση τη Γλασκόβη, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, προηγήθηκε ήδη από τη δεκαετία του '40. Η αρνητική εμπειρία της Γλασκόβης και άλλων συγχρόνων της ευρωπαϊκών πόλεων, συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός σκεπτικισμού, γύρω από τη δεοντολογία και την εφικτότητα των μοντέρνων σχεδίων πόλεως, ο οποίος οδήγησε στη σταδιακή αποστασιοποίηση απ' αυτή τη σχολή σκέψης και την αναζήτηση νέας φιλοσοφίας εκσυγχρονισμού της πόλης.

12.4.2.1. Η περίοδος εφαρμογής

Για την *Αθήνα*, η περίοδος αυτή διαρκεί μέχρι το 1974 (τέλος Δικτατορίας) και χαρακτηρίζεται από την παραγωγή ικανού αριθμού σχεδίων, τα οποία δεν εφαρμόστηκαν, αλλά λειτούργησαν

‘συμβουλευτικά’. Αναφέρονται το Ρυθμιστικό Σχέδιο του 1960, γνωστό ως «Σχέδιο Βασιλειάδη», το Ρ.Σ.Α. του 1969 με τίτλο «Πόλεις εντός Πόλεων», οι τομεακές μελέτες 1972 – 73 (κατοικίας, τουρισμού, πολεοδομικών προτύπων, πρασίνου κ.ά.) και οι ασυντόνιστες μεταξύ τους μελέτες της εποχής της Δικτατορίας (Χωροταξικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Πρωτεύουσας, Πρότυπο Σχέδιο Μακροχρονίου Αναπτύξεως 1972 – 1987, Κυκλοφοριακή Μελέτη).

Για τη *Γλασκόβη*, το σχέδιο *Brüce Plan* (1945), με τις προτάσεις του για μαζικές κατεδαφίσεις, λειτούργησε ως πλαίσιο για τις μελέτες 29 Περιοχών Ολικής Επαναδόμησης (CDAs)¹⁵ και τη δημιουργία κοινωνικής κατοικίας στην περιφέρεια, περιοχές οι οποίες πολύ γρήγορα υποβαθμίστηκαν. Η θεσμοθέτηση του χωροταξικού σχεδίου ένα χρόνο αργότερα (1946) νομιμοποίησε τις ακραίες προτάσεις του *Brüce Plan*. Η πρόιμη εφαρμογή του φονξιοναλιστικού σχεδίου, μαζί με τη ραγδαία αλλοίωση του κέντρου πόλης, λόγω των νέων κτιρίων υπηρεσιών, οδήγησε σύντομα και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, ώστε το 1967 να σημάνει τη μεγάλη στροφή, με τον χαρακτηρισμό του κέντρου πόλης ως «εξαιρετικού ενδιαφέροντος» και την κήρυξη δεκάδων ιστορικών κτιρίων και συνόλων ως διατηρητέων. Ήδη από τη δεκαετία του ’70, δίπλα στους παραδοσιακούς άξονες ανάπτυξης (βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπόριο) τίθενται και ο πολιτισμός, οι υπηρεσίες και ο τουρισμός, με αναμενόμενες σαφείς επιπτώσεις στη μετέπειτα χωρική δομή της πόλης.

Για τη *Λισσαβόνα*, η περίοδος αυτή διαρκεί μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ’70. Διακρίνεται από εσωτερικές αντιφάσεις και επηρεάζεται από τη γενικότερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας και της πρωτεύουσας. Η αναθεώρηση του σχεδίου *De Gröer* (1959) με προτάσεις για νέες γέφυρες, υπόγειο σιδηρόδρομο και νέους κυκλοφοριακούς κόμβους εκτός της *Lisboa Pombalina*, δηλαδή τον εμπλουτισμό της τεχνολογικής υποδομής της πόλης, παρέμειναν στο μεγαλύτερο μέρος τους ανολοκλήρωτες. Οι μεγαλύτερες ζυμώσεις των ίδιων αρχών πολεοδομικού σχεδιασμού γίνονται σε τρεις περιοχές κατοικίας, στα ανατολικά προάστια της πόλης (*Olivais Norte*, *Olivais Sul* και *Chelas*). Από την πιστή εφαρμογή των αρχών της Χάρτας των Αθηνών (1933) στην πρώτη περίπτωση (*Olivais Norte*), μεταβαίνουμε σε μια αποστασιοποίηση απ’ αυτές τις αρχές (*Chelas*, 1962) και την πολύ πρόιμη εισαγωγή κάποιων εννοιών, που θα απασχολήσουν αργότερα την ευρωπαϊκή πολεοδομία (ιστορική συνέχεια των χωρικών δομών της πόλης, η κατοίκηση ως ανθρώπινο και άρα πολιτισμικό δημιούργημα κ.ά.). Ωστόσο, οι αντιφάσεις της πόλης αναδεικνύονται έντονες, καθώς το 1967, πέντε χρόνια αργότερα, θεσμοθετείται το Ρυθμιστικό Σχέδιο *Λισσαβόνας* με έντονο τον λειτουργικό διαχωρισμό των χρήσεων γης.

Στη *Θεσσαλονίκη*, κυρίαρχη θέση καταλαμβάνει το Διευθύνον Σχέδιο του Ι. Τριανταφυλλίδη (1969), το οποίο αναφέρεται σε ολόκληρο το Π.Σ., υιοθετεί τις αρχές του Λειτουργισμού και

έχει φανερές επιδράσεις από τις πολεοδομικές απόψεις του Le Corbusier. Το σχέδιο αυτό δεν αποτελούσε εξέλιξη των ιδεών του Σχεδίου της «Νέας Θεσσαλονίκης» (1918) και απέρριπτε τη δομή και την οργάνωση της νεοελληνικής μεγαλούπολης. Δεν εφαρμόστηκε, πλην ολίγων εξαιρέσεων (περιοχές Φοίνικα και Αξιού).

12.4.2.2. Το περιεχόμενο των ρήξεων με την προϋπάρχουσα φιλοσοφία και τις μεθόδους της προνεωτερικής ή / και εκλεκτικιστικής πολεοδομίας

Και στις τέσσερις πόλεις, ανεξάρτητα από το βαθμό υλοποίησης, εφικτότητας, αποτελεσματικότητας και της χρονικής στιγμής θεσμοθέτησης των νέων σχεδίων, η ευθυγράμμιση της επίσημης πολεοδομίας με τις αρχές της διεθνούς τάσης του νεωτερισμού υπήρξε πλήρης, με πρωτοπόρους αρχιτέκτονες και πολεοδόμους του ακαδημαϊκού κυρίως χώρου. Για πρώτη φορά και λόγω της θεαματικής διόγκωσης των πόλεων, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τόσο εκτεταμένες εκτάσεις, συνήθως χωρίς την συμπερίληψη του κέντρου πόλης.¹⁶ Ο μικρός αριθμός των περιοχών επεκτάσεων, που υλοποιήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις, ανέδειξε σχετικά γρήγορα την προβληματικότητα και την αντικοινωνική φιλοσοφία του προτύπου. Οι ρήξεις αποδείχθηκαν αρκετά βαθύτερες και πιο εκτεταμένες, απ' ό,τι είχαν αρχικά προβλεφθεί και αφορούσαν, εκτός από τον υπερβολικό και αποδιοργανωτικό χωρικό διαχωρισμό των χρήσεων γης (zoning), επίσης στην αλλοίωση της φυσικής χωρικής δομής των πόλεων. Αφορούσαν, δηλαδή, στη διάλυση των καταστατικών στοιχείων του αστικού χώρου (δρόμος, πλατεία, οικοδομικό τετράγωνο) και αντ' αυτών, στη δημιουργία του 'ροϊκού' χώρου, του «ελεύθερου εδάφους» και των ελεύθερα χωροθετημένων κτιρίων - πύργων, μια ιδέα που αποδείχθηκε απόλυτα λανθασμένη για την κοινωνική συνοχή της πόλης.

12.4.2.3. Οι επιπτώσεις στη συγκρότηση του συνόλου αστικού χώρου

Οι αρχές του Λειτουργισμού συνέβαλαν, για πρώτη φορά με τόση ένταση, στην απουσία συνεχειών μεταξύ κέντρου και περιφέρειας (ή προαστίων). Η απουσία αυτή υπάρχει με δύο μορφές:

α) Με τη μορφή των χρήσεων γης, όπου στο κέντρο παρατηρείται υπερσυγκέντρωση των εξυπηρετήσεων και των κεντρικών λειτουργιών, ενώ οι οικιστικές περιοχές και τα προάστια στερούνται ακόμη και των στοιχειωδών εξυπηρετήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των υποδομών πολιτισμού. Η κάλυψη των αναγκών θεωρήθηκε, πως θα μπορούσε να επιτευχθεί με την τεχνολογική πρόοδο και τις επιλογές των μεταφορών, οπότε αυξήθηκαν οι συνδέσεις με τα προάστια και οι κυκλοφοριακοί κόμβοι και προτάθηκαν επεκτάσεις των σιδηροδρομικών γραμμών, ακόμη και υπόγειος σιδηρόδρομος. Η βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών, μαζί με την αύξηση του δείκτη της ιδιοκτησίας αυτοκινήτου, θεωρήθηκε πρόοδος. Όμως, οι απώλειες των ωρών στις καθημερινές μετακινήσεις (commuting), καθώς και τα αυξανόμενα κόστη των διαδρομών, ανέδειξαν το διπλό «πρόσωπο του Ιανού» αυτών των επιλογών. Βέβαια, το zoning

υπήρχε σε πρωτόλεια μορφή ήδη από την εποχή των εκλεκτικιστικών σχεδίων (Merchant City Γλασκόβης, Baixa Λισσαβόνας, «Τρίγωνο του Κλεάνθη» Αθήνας, Κάτω Πόλη Θεσσαλονίκης), η εφαρμογή του, όμως, στη μεγαλύτερη κλίμακα των πολεοδομικών συγκροτημάτων, όπως αυτά είχαν εξελιχθεί εν τω μεταξύ, ανέδειξε την προβληματικότητα αυτής της λογικής στην ευρωπαϊκή πόλη.

β) Με τη μορφή των ρήξεων, που εμφανίζονται στο πλέγμα των δημοσίων χώρων του συνόλου της πόλης, όπου ακόμα και η απλή παρατήρηση κατέδειξε, πως οι οικιστικές περιοχές των νεοτέρων εντάξεων δεν συνδέονται επιτυχώς, παρά κατ' εξαίρεση ή λόγω συνέργειας άλλων παραγόντων, με το ευρύτερο κέντρο πόλης. Εδώ πρόκειται για ρήξη στη συνέχεια του πλέγματος των δημοσίων χώρων, όπου οι περιφερειακές οικιστικές περιοχές ενίοτε σχεδιάστηκαν ασύνδετες με το υπόλοιπο σώμα της πόλης (Καισαριανή, Ν. Σμύρνη, Περιστερί κ.ά. στην Αθήνα, Santo Amaro, Buraca, Madre de Deus κ.ά. στη Λισσαβόνα, Balornock, Easterhouse, Castelmilk κ.ά. στη Γλασκόβη, Τριανδρία, Ευκαρπία στη Θεσσαλονίκη). Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη οι περιοχές αυτές είναι αισθητά λιγότερες, λόγω επεκτάσεων δια της ένταξης στο σχέδιο πόλης κυρίως περιοχών αυθαιρέτων.

Ο επίλογος της κυριαρχίας του Λειτουργισμού γράφεται και πάλι στη Γλασκόβη, με την υπερίσχυση των νόμων της Αγοράς, οι οποίοι οδήγησαν για δεύτερη φορά σε σημαντικές αλλοιώσεις του αστικού ιστού. Οι *Περιοχές Δράσης* (Action Areas), που εξειδίκευσαν το θατσερικό οικονομικό μοντέλο, είχαν καταστροφικές συνέπειες, με την πριμοδότηση της εγκατάστασης μεγάλων εμπορικών κέντρων, τόσο στο κέντρο, όσο και στην περιφέρεια, αυτό που ο H. Frey ονόμασε «δεύτερο κύμα μη βιώσιμης ανάπτυξης».

12.5. Η στροφή προς τον Μετα-Λειτουργισμό/Μετα-Μοντερνισμό / Μετα-Νεωτερισμό

Η μεγάλη στροφή στη φιλοσοφία, τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό του αστικού χώρου παρατηρείται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και στις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε. Πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις αποκτούν τα πρώτα ρυθμιστικά τους σχέδια, η έρευνα εντείνεται και νέες έννοιες εμφανίζονται, ικανές να περιγράψουν τη σύνθετη πραγματικότητα αφενός και αφετέρου να δώσουν ικανοποιητικές λύσεις στις νέες απαιτήσεις. Είναι η εποχή, που η «τέχνη των πόλεων» ως urbanism ή ο αστικός σχεδιασμός (urban design) επανεμφανίζονται στην Ευρώπη και στα πιο φημισμένα πανεπιστήμιά της. Η στροφή αυτή σηματοδοτείται από την εγκατάλειψη του άκριτου λειτουργισμού και την υιοθέτηση νέων, ή λησμονημένων εννοιών από το προ-μοντέρνο παράδειγμα. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου είναι η προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των χωροταξικών / ρυθμιστικών σχεδίων και των γενικών πολεοδομικών

σχεδίων, η υπερίσχυση των σχεδίων κλίμακας αστικού σχεδιασμού (urban design) έναντι των άλλων χωρικών κλιμάκων, και η ενσωμάτωση νέων εννοιών στη φιλοσοφία προγραμματισμού και σχεδιασμού.

12.5.1. Η προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των χωροταξικών / ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων

Το χάσμα μεταξύ των δύο αυτών σχεδίων στις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε. οφείλεται α) στην μικρή ευελιξία των χωροταξικών / ρυθμιστικών σχεδίων (συνήθως ο χρονικός ορίζοντας είναι η δεκαετία) και β) στη σχεδόν ταυτόχρονη εκπόνησή τους με τα Γ.Π.Σ. κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990.

Στην *Αθήνα*, την περίοδο 1974 – 1981 εκπονούνται ένα χωροταξικό σχέδιο (*Χωροταξικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Περιοχής Πρωτεύουσας*, 1976) και δύο ρυθμιστικά (*Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών*, 1976, και *Πρωτεύουσα 2000*, 1979), τα οποία αποτελούν την πρώτη αποστασιοποίηση από τις αρχές του Φονξιοναλισμού. Τα σχέδια αυτά δεν υλοποιήθηκαν, απλά ενσωματώθηκαν στα επόμενα. Το επόμενο Ρ.Σ.Α. (1985) εκπονήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τα Γ.Π.Σ. των δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος (Ε.Π.Α. 1982 – 1988). Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δύο κλιμάκων σχεδιασμού παραμένει κυρίως στο επίπεδο της αλλαγής της φιλοσοφίας παρεμβάσεων στον αστικό χώρο. Οι προτάσεις του Γ.Π.Σ. του Δ. Αθηναίων για την αποκέντρωση των κεντρικών λειτουργιών προς τις συνοικίες και τους περιφερειακούς δήμους δεν αγγίζουν τον προγραμματισμό του ΥΠ.ΠΟ. για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα, καθώς αυτός προηγείται χρονικά.

Στη *Γλασκόβη*, το *District Plan 1984* εκπονήθηκε με βασικό στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του εγκεκριμένου *Δομικού Σχεδίου* της περιφέρειας του Strathclyde και των 41 Τοπικών Σχεδίων των δήμων του Π.Σ. Γλασκόβης. Το σχέδιο αυτό δεν θεσμοθετήθηκε ποτέ και χρησίμευσε ως ‘συμβουλευτικό’ των τοπικών σχεδίων (αντίστοιχα των ελληνικών Γ.Π.Σ.), τα οποία θεωρήθηκαν πιο επιχειρησιακά και αποτελεσματικά. Τα σχέδια αυτά συγχωνεύθηκαν σε 13, δημιουργήθηκε το *Δίκτυο 13*, το οποίο στηρίχθηκε σε παρεμβάσεις κλίμακας αστικού σχεδιασμού, τα οποία, όμως, λόγω μη αντιστοίχησης με τη διοικητική διαίρεση του Π.Σ.Γ. (113 τοπικά συμβούλια), δεν κατάφερε να παραγάγει ουσιαστικό έργο. Το 1990, έτος εφαρμογής του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, η Γλασκόβη δεν διέθετε ρυθμιστικό σχέδιο για το πολεοδομικό της συγκρότημα - έλλειψη που καλύφθηκε μόνο στο τέλος της ίδιας δεκαετίας -, παρά τα ουσιαστικά βήματα νομοθετικού περιεχομένου, που είχαν γίνει εν τω μεταξύ (θέσπιση του Housing Act (1969), συγκρότηση του Scottish Civic Trust (1969), του Civic Amenity Act (1967) και του Town Planning Act for Scotland (1967), καθώς και κήρυξη 200 κτιρίων ως διατηρητέων).

Στη Λισσαβόνα, το Στρατηγικό Σχέδιο των μέσων της δεκαετίας του '80 και το Ρυθμιστικό Σχέδιο του 1995 (σχεδόν ταυτόχρονα με τον θεσμό της Π.Π.Ε.), στόχευαν στη δημιουργία του κατάλληλου νομοθετικού και προγραμματικού πλαισίου για την εκπόνηση, τόσο των Γ.Π.Σ. του Π.Σ.Λ., όσο και σειράς μελετών αναβάθμισης των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών. Η προτεραιότητα δίδεται στα σχέδια αναβάθμισης των υποβαθμισμένων περιοχών και στην ανάκτηση των ιστορικών / παραδοσιακών γειτονιών (ίδρυση του Γραφείου για την Αστική Αποκατάσταση του Δ. Λισσαβόνας). Παρ' όλα αυτά, την ίδια δεκαετία, η πόλη χάνει πληθυσμό από το κέντρο της, το οποίο εξακολουθεί να δέχεται την εισβολή του τριτογενούς τομέα, του τουρισμού και του εμπορίου, μια κατάσταση που ο Μ. Toussaint χαρακτήρισε ως «πολιτισμικό σοκ».

Στη Θεσσαλονίκη, τη δεκαετία του 1980 εκπονήθηκαν δύο ρυθμιστικά σχέδια (Σχέδιο Δομικών Παρεμβάσεων, 1982, Ρυθμιστικό Σχέδιο, 1985), από τα οποία, το δεύτερο εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Παράλληλα, στα πλαίσια της Ε.Π.Α. εκπονήθηκαν τα Γ.Π.Σ. των δήμων του Π.Σ.Θ. (1982 – 1988), τα οποία, ως σύγχρονα του Ρ.Σ.Θ., δεν εναρμόνισαν τις προτάσεις τους με το ισχύον Ρ.Σ.Θ. Ήδη, όμως, με τα δύο αυτά σχέδια (Δομικό και Ρ.Σ.Θ.) είχαν τεθεί οι βάσεις για τη «μεγάλη στροφή» από τις αρχές του Μοντερνισμού, καθώς, ως στρατηγικοί προγραμματικοί στόχοι αναφέρονταν η πολυκεντρική δομή, η δημιουργία της απαραίτητης κοινωνικής υποδομής στις οικιστικές περιοχές, η ποιοτική αναβάθμιση του δημοσίου χώρου, η ανάπτυξη και ανάδειξη των ιστορικών περιοχών και κτιρίων, η εξυγίανση έντονα υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας, η ανασυγκρότηση της γειτονιάς, η ενίσχυση περιοχών μικτών χρήσεων κ.ά.

12.5.2. Τα νέα περιεχόμενα των Ρυθμιστικών και των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Τα περιεχόμενα των πολεοδομικών σχεδίων, μια κλίμακα πλαισίου για την έρευνά μας, στο βαθμό που αυτή αναφέρεται κυρίως στους κεντρικούς δήμους των πόλεων – Π.Π.Ε., διαφοροποιήθηκαν ριζικά, σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης γενιάς. Εγκαταλείπονται τα μεγάλα μοντέλα οργάνωσης του αστικού χώρου και οι επιταγές του zoning, δίδεται έμφαση στην πολυκεντρική δομή της πόλης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η προστασία του περιβάλλοντος αποκτά βαρύτητα στον προγραμματισμό, υιοθετούνται οι ήπιες παρεμβάσεις στις υποβαθμισμένες και ιστορικές αστικές περιοχές, τα πλέγματα των δημοσίων χώρων αναγορεύονται σε κύρια κατηγορία προς διερεύνηση και βελτίωση, η έννοια του πολιτισμού – με όλες τις ασάφειές της – καθίσταται κύριο εργαλείο ανάπτυξης. Οι προτάσεις για μείζονες σημειακές παρεμβάσεις, όπου ο πολιτισμός και ο δημόσιος χώρος διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, διατυπώνονται ήδη από την κλίμακα των ρυθμιστικών σχεδίων.

Στην *Αθήνα*, το Ρ.Σ.Α. (1985) προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής της Πρωτεύουσας, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξισορρόπηση των ανατολικών και των δυτικών συνοικιών, τη διεύρυνση των επιλογών κατοικίας, εργασίας, αναψυχής και ψυχαγωγίας, την ποιοτική αναβάθμιση κάθε γειτονιάς. Ως μέσα επίτευξης επελέγησαν η ενίσχυση των περιφερειακών κέντρων, η εξυγίανση έντονα υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, η ανάπλαση των παλιών προσφυγικών συνοικιών (Καισαριανή κ.ά.), η ποιοτική αναβάθμιση των ιστορικών οικιστικών συνόλων, η αποσυμφόρηση του κέντρου από τη διερχόμενη κυκλοφορία, η αναδιάρθρωση της κυκλοφορίας με στόχο την αντιμετώπιση της όχλησης των περιοχών κατοικίας από τη βιομηχανία, ο καθορισμός ενιαίου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, η ενοποίηση και ανάδειξη των μεγάλων ιστορικών χώρων και αξόνων, η σύνδεση των χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, των ελευθέρων χώρων και των χώρων πρασίνου, των πεζοδρόμων, των ιστορικών και αρχαιολογικών τόπων. Παρά την αποσπασματική εφαρμογή του, το σχέδιο αυτό συνέβαλε στη θεσμική κατοχύρωση ενός αριθμού ερευνών και μελετών κλίμακας αστικού σχεδιασμού, όπως το Εμπορικό Τρίγωνο του Κέντρου της Αθήνας (έρευνα) και οι μελέτες αναπλάσεων ιστορικών ή / και υποβαθμισμένων γειτονιών (Πλάκα, Εξάρχεια, Ν. Φιλαδέλφεια, Καισαριανή κ.ά.), που ακολούθησαν, παρ' όλο που οι μελέτες αυτές δεν διέθεταν την αναγκαία μεταξύ τους συνοχή. Για την πολιτιστική κληρονομιά, το Ρ.Σ.Α. πρότεινε την προστασία της ιστορικής φυσιογνωμίας της Πρωτεύουσας, την αναβίωση επιμέρους παραδοσιακών συνόλων και την ένταξή τους στον αστικό ιστό και το πλέγμα των κοινωνικών λειτουργιών της σύγχρονης πόλης, την αναβάθμιση της περιοχής γύρω από το Πνευματικό Κέντρο του Δ. Αθηναίων και την επανάχρηση των δύο εργοστασίων ΦΙΞ με δραστηριότητες πολιτισμού. Διατυπώθηκαν δύο προγράμματα ανάπλασης στο Ιστορικό Κέντρο: παρεμβάσεις σε υποβαθμισμένες περιοχές κατοικίας και εμπορικές ζώνες και σύνδεσή τους με τα δίκτυα πεζοδρομήσεων,¹⁷ καθώς και ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων στο ευρύτερο Ι.Κ.¹⁸ Το Γ.Π.Σ. του Δ. Αθηναίων (1988) προσδιόρισε το Μητροπολιτικό Κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος, το Ιστορικό Κέντρο πόλης,¹⁹ καθώς και τα περιφερειακά και τα τοπικά κέντρα συνοικίας – γειτονιάς.

Στη *Γλασκόβη*, γενικοί σκοποί του District Plan ήταν η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η εξυπηρέτηση των οικιστικών περιοχών, η αναβάθμιση της εικόνας της πόλης, η τόνωση των εγκαταστάσεων διοίκησης, εκπαίδευσης και πολιτισμού εκτός του (συμβατικού) ιστορικού κέντρου. Δεν προσεγγίστηκε, όμως, το ζήτημα της αναγκαιότητας για μια πολυκεντρική δομή της πόλης, όπως εισηγήθηκε αργότερα ο H. Frey, δηλ. της ενδυνάμωσης των υπαρχόντων και της δημιουργίας νέων μειζόνων κέντρων και κέντρων περιοχής, καθώς και της ενίσχυσης των συνδέσεων μεταξύ τους, μέσω του Clyde και του κέντρου πόλης. Η έλλειψη αυτού του βασικού

στοιχείου προγραμματισμού συναντάται μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του '80, οπότε και άρχισε δειλά η αντίστροφη μέτρηση.

Στη *Λισσαβόνα*, το Ρ.Σ.Λ. θεσμοθετείται πολύ όψιμα σε σχέση με τους επιμέρους σχεδιασμούς για την πόλη, μόλις το 1994, που συμπίπτει με το έτος της Π.Π.Ε. Έννοιες – κλειδιά ήταν η ταυτότητα (του αστικού χώρου), η ιστορική, αρχιτεκτονική και πολιτισμική αξία των κατασκευών, ο δημόσιος αστικός χώρος κ. ά. Άξονες παρέμβασης ήταν η άμβλυνση των ακροτήτων, που προκάλεσε το σύστημα του zoning, με την ταυτόχρονη διάχυση των περιοχών μικτών χρήσεων στην περιφέρεια και σε περιοχές σε αποβιομηχάνιση, η αναδιάρθρωση των υποβαθμισμένων ιστορικών περιοχών, περιοχών σε αποβιομηχάνιση και των λιμενικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη μετατροπή τους σε περιοχές μικτών χρήσεων και την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική βιωσιμότητά τους, η θεσμοθέτηση περιοχών μικτών χρήσεων, όσων γειτνιάζουν με περιοχές ιστορικού ενδιαφέροντος, η αναστήλωση και επανάχρηση 2.500 ιστορικών κηρυγμένων κτιρίων στους 50 δήμους του Π.Σ.Λ., η αναγόρευση σε αυθύπαρκτη πολιτισμική αξία του πλέγματος των δημοσίων ανοικτών χώρων, η αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής Βαίχα μέσω της εγκατάστασης μικτών χρήσεων -μερικών απ' αυτές υψηλής απόδοσης-, η αναβάθμιση και αναδιάρθρωση κεντρικών και περιφερειακών περιοχών και ανοικτών δημοσίων εκτάσεων μέσω ήπιων παρεμβάσεων, η ανάδειξη της προϋπάρχουσας αστικής μορφολογίας κλπ. Εκπονήθηκαν ειδικές μελέτες ανάκτησης ιστορικών συνοικιών, όπως της Alfama και της Mouraria και διατυπώθηκε ένας θεματολογικός κατάλογος με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις κλίμακας Αστικού Σχεδιασμού στο κέντρο και στις παλαιότερες συνοικίες. Απτά δείγματα της μεγάλης στροφής αποτέλεσαν οι παρεμβάσεις στις περιοχές Alcântara Vale, Santos - o - Novo / Barbadinhos, το Πολιτιστικό Κέντρο του Belém και το Chiado.

Στη *Θεσσαλονίκη*, το Ρυθμιστικό Σχέδιο (1985) πρότεινε την πολυκεντρική δομή της πόλης (προσδιορισμός του Μητροπολιτικού, των μειζόνων κέντρων περιοχής και των τοπικών κέντρων συνοικίας και γειτονιάς), την ανασυγκρότηση της γειτονιάς, την ενίσχυση περιοχών μικτών χρήσεων, την καταγραφή και ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας κάθε δήμου, την καταγραφή του πολιτισμικά αξιόλογου κτιριακού αποθέματος, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων για την αποκατάσταση και επανάχρησή τους, τον εμπλουτισμό των κοινωνικών υποδομών και υποδομών πολιτισμού, την προστασία και ανάδειξη των αστικο-φυσικών στοιχείων, μέσω της δημιουργίας μεγάλων ενοτήτων πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής, την ιεράρχηση, εξειδίκευση και ποιοτική αναβάθμιση του τρόπου χρήσης του δημόσιου χώρου (δρόμοι, πλατείες κλπ), την ιεράρχηση της κυκλοφορίας των δημοσίων και ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, τον προσδιορισμό έντονα υποβαθμισμένων αστικών ενοτήτων προς αναβάθμιση.

Διατυπώθηκε ο στρατηγικός στόχος της ανάπτυξης ενός μοναδικού Μητροπολιτικού Κέντρου, ενώ εξειδικεύθηκαν μια σειρά περιφερειακών κέντρων ειδικού χαρακτήρα (4 διαδημοτικά, 2 διοικητικά, 4 υπερτοπικά κέντρα αναψυχής - ψυχαγωγίας, 3 κέντρα πολιτισμού). Για τον κεντρικό Δήμο Θεσσαλονίκης, το Γ.Π.Σ. πρότεινε την ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας με την ανάδειξη της κεντρικής περιοχής της και τον προσδιορισμό 3 κυρίων και 1 δευτερεύοντος Αρχαιολογικού Περιπάτου, την ανάπλαση παραδοσιακών περιοχών κ.ά., στόχοι σε συνέργια με τους γενικούς στόχους του Ρυθμιστικού Σχεδίου. Οι Πολεοδομικές Μελέτες (Π.Μ. – Μ.Ε.Α.), όπου ακολούθησαν τα Γ.Π.Σ., διατύπωσαν με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια τις προτάσεις αυτές και στάθηκαν αφορμή για την επανάχρηση ή αξιοποίηση εγκαταλειμμένων ή υποχρησιμοποιούμενων αστικών χώρων ή κτιρίων, καθώς και τη συνέχιση, με εντονότερο ρυθμό, της διαδικασίας κήρυξης μνημείων ή ιστορικά αξιόλογων κτιρίων.

12.5.3. Τα προγράμματα Αστικού Σχεδιασμού και οι παρεμβάσεις πολιτισμικού περιεχομένου στα κέντρα των πόλεων πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε. – Οι εντάξεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Η στροφή προς τη διατήρηση, αναζωογόνηση και ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας των πόλεων – Π.Π.Ε. συμβαίνει τη δεκαετία του 1970, πριν από τη θεσμοθέτηση των Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών τους Σχεδίων, σε μερικές περιπτώσεις και πριν από την κήρυξη του 1975 ως έτους της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (Γλασκόβη, Αθήνα). Στην Αθήνα η στροφή αυτή παρατηρείται το 1974 με την πρώτη ανάθεση της μελέτης για τη διάσωση και εξυγίανση της Πλάκας και ακολουθεί η δεύτερη, το 1979. Λίγο αργότερα, το 1982, εκπονήθηκε η μελέτη «Ανασυγκρότηση της Αθήνας», η οποία προέβλεπε την ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας και την προστασία των διαθεσίμων οικοσυστημάτων της πόλης.²⁰ Το Ρ.Σ.Α. εγκρίθηκε το 1985 και τα Γ.Π.Σ. εγκρίθηκαν από το 1988 και μετά. Στη Γλασκόβη, ανάλογη δράση συναντούμε στο *Σχέδιο Γενικών Παρεμβάσεων* (1980), το οποίο προσδιόρισε τις Περιοχές Προτεραιότητας (Priority Areas) και τις Περιοχές Συνδυασμένων Πρωτοβουλιών (Joint Initiative Areas), δράσεις με σημαντικό έργο μέχρι το 1990. Το District Plan ολοκληρώθηκε το 1984, ενώ το *Δίκτυο 13* των δήμων του Π.Σ. δραστηριοποιήθηκε λίγο αργότερα. Στη Λισσαβόνα, οι προτάσεις του καθηγητή França οδήγησαν το 1970 στην εκπόνηση της μελέτης «Ρυθμίσεις για τη Διατήρηση της Καλλιτεχνικής, Αρχιτεκτονικής και Ιστορικής Κληρονομιάς». Το *Στρατηγικό Σχέδιο* Λισσαβόνας εκπονήθηκε στα μέσα του 1980. Το Ρ.Σ.Α. εγκρίθηκε στις αρχές του 1995 και τα Γ.Π.Σ. ακολούθησαν. Στη Θεσσαλονίκη η μελέτη για την Άνω Πόλη ανατέθηκε το 1978. Το Ρ.Σ.Θ. εγκρίθηκε το 1985 και τα Γ.Π.Σ. από το 1988 και εξής.

Η θεματολογία επιπέδου αστικού σχεδιασμού, με κεντρικό άξονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη των πολιτισμικών τεκμηρίων της πόλης, είχε ήδη δρομολογηθεί από τη

φάση της εκπόνησης των γενικών πολεοδομικών σχεδίων των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. Τα σχέδια αυτά συνέκλιναν σε αρχές, όπως η εξυγίανση του κέντρου πόλης, η ανασυγκρότηση των γειτονιών, η άμβλυνση των αντιθέσεων μεταξύ των υποβαθμισμένων περιοχών του κέντρου, η δημιουργία των αναγκαίων κοινωνικών υποδομών, η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας και της ταυτότητας της πόλης, η ενοποίηση των περιοχών ιστορικού, πολιτισμικού και οικολογικού ενδιαφέροντος, η προώθηση των δρομολογημένων και η αύξηση του αριθμού των περιοχών προς ανάπλαση και αναβάθμιση, η αναβάθμιση των ελευθέρων χώρων και χώρων πρασίνου, ο διαχωρισμός των κινήσεων πεζών και τροχοφόρων, ο ορισμός δικτύων πεζοδρόμων και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων μαζικών μεταφορών. Μέσα σ' αυτό πλαίσιο, οι διαφοροποιήσεις είναι αξιοσημείωτες και σχετίζονται με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά δεδομένα κάθε πόλης, αλλά και με τη γενικότερη ευρωπαϊκή εμπειρία, που εν τω μεταξύ αποκτήθηκε και διαχύθηκε στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Στην *Αθήνα*, κύριες συνιστώσες αυτής της προσέγγισης αποτέλεσαν η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και ο συνδυασμός τους με περιοχές πρασίνου, ο προσδιορισμός υποβαθμισμένων γειτονιών προς αναβάθμιση (π.χ., Προσφυγικά Αλεξάνδρας), ο προσδιορισμός του ορίου του Ιστορικού Κέντρου, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων μεταφορών (π.χ., σιδηροδρομικοί σταθμοί). Εφαρμοσμένα παραδείγματα πριν από το 1985 είναι η Πλάκα, ως η αρχαιότερη συνοικία της Αθήνας, με δρομολογημένη μελέτη ανάκτησής της ως περιοχής κατοικίας και η Ακρόπολη, ως υπόδειγμα συντήρησης – αναστήλωσης αρχαιολογικού χώρου.

Στη *Γλασκόβη* εφαρμόστηκε αρκετά νωρίς το πρόγραμμα GEAR για την αναβάθμιση των ανατολικών συνοικιών. Οι προτάσεις για την ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης αφορούσαν στην αναβάθμιση των κύριων αστικών δομικών στοιχείων (κτιρίων, οικιστικών συνόλων, ελευθέρων χώρων), στην αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος (κήρυξη 800 κτιρίων ως διατηρητέων, διατήρηση και βελτίωση χαρακτηριστικών, προσδιοριστικών της ταυτότητας της πόλης, ανάκτηση των περιοχών με κοινωνική κατοικία (tenement housing, βελτίωση περιοχών ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας) και στη βελτίωση του αστικο-φυσικού περιβάλλοντος (διαχείριση του αστικού ορίου, δημιουργία διαδρομών – λεωφόρων προς το κέντρο, τονισμός εστιακών σημείων). Εφαρμοσμένα ή δρομολογημένα το 1990 παραδείγματα αυτής της πολιτικής ήταν οι Περιοχές Προτεραιότητας (Priority Areas) και οι Περιοχές Συνδυασμένων Πρωτοβουλιών (Joint Initiative Areas), η πρωτοβουλία *String of Pearls*, που στόχευε στην περιβαλλοντική αναβάθμιση με ανάπτυξη περιοχών – κλειδιών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου και η βελτίωση της έλξης της πόλης ως επιχειρηματικού και τουριστικού πόλου, η αναβάθμιση των παρόχθιων εκτάσεων των καναλιών Forth και Clyde και των «Διαδρομών κοντά στο Νερό», οι αστικές αναπλάσεις των περιοχών Merchant City, The

Gorbals και Merchant Wynds, οι μελέτες αναβάθμισης στην περιοχή Garnethill, καθώς και νέα αστικά πάρκα και χώροι αναψυχής.

Στη *Λισσαβόνα* οι νέες αντιλήψεις μεταφράστηκαν σε τρεις ενότητες αστικών παρεμβάσεων. Η πρώτη αφορούσε στην ολοκληρωμένη αναζωογόνηση δύο ιστορικών συνοικιών, της Alcântara Vale (ανάδειξη οχυρώσεων, μουσείο, πάρκο) και του Santo – o – Novo / Barbadinhos (αναστήλωση κτιρίων, νέες πολιτιστικές εγκαταστάσεις). Η δεύτερη αφορούσε στην ανάκτηση της καμένης από πυρκαγιά, ιστορικής συνοικίας Chiado, με ιδιαίτερη προσοχή στην επανένταξή της στο κέντρο πόλης και ταυτόχρονα τον εμπλουτισμό της με όλες τις αναγκαίες υποδομές (κυκλοφορίας, στάθμευσης) και μικτές χρήσεις (κατοικία, εμπόριο, αναψυχή, πολιτισμός).

Στη *Θεσσαλονίκη* οι προτάσεις περιλάμβαναν ένα σύνολο δράσεων για την «Εντός των τειχών» πόλη, καθώς και τέσσερα παραδείγματα, σε μια χρονική διάρκεια δεκαπέντε περίπου χρόνων (1979 – 1995). Οι προγραμματισμένες δράσεις στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. του Δ. Θεσσαλονίκης, αφορούσαν στην απομάκρυνση των οχλουσών χρήσεων από το κέντρο, στη δημιουργία της απαραίτητης κοινωνικής υποδομής, στην ανάδειξη των ιστορικών τεκμηρίων της πόλης (π.χ., Αρχαία Αγορά, Τούμπα Θεσσαλονίκης), στην ενοποίηση των μεγάλων χώρων με ιδιαίτερη ιστορική ή / και αρχιτεκτονική ταυτότητα (Αγορές, σιδηροδρομικοί σταθμοί), στην εξυγίανση έντονα υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας, στη δημιουργία τριών Αρχαιολογικών Περιπάτων (Ανατολικός, Δυτικός, Κεντρικός) και ενός πρόσθετου (Αγ. Σοφία – Αχειροποίητος), στην ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με χώρους πρασίνου και πεζοδρόμους, στη διάσωση και επανάχρηση του ιστορικά αξιόλογου κτιριακού δυναμικού, στην εκπόνηση ειδικών μελετών για σημαντικούς δημοσίους χώρους (π.χ., Εγνατία οδός), στην ανάκτηση και ανάδειξη των αστικο-φυσικών στοιχείων της πόλης.

Καθεμιά από τις τέσσερις παρεμβάσεις (Άνω Πόλη, Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο, Λαδάδικα, Παλιά Παραλία) διάθετε τα δικά της δεδομένα και ζητούμενα, ώστε να αποτελούν διακριτούς κρίκους στην ιστορία των αναπλάσεων στην πόλη. Η Άνω Πόλη υπήρξε ένα πρώιμο παράδειγμα διάσωσης των βασικών χαρακτηριστικών ενός ιστορικού αστικού τόπου (‘οργανικό’ σχέδιο, ιστορικά μνημεία, χρήση κατοικίας, αρχιτεκτονικά μορφολογικά στοιχεία), πρόταση, που θα έπρεπε να αναθεωρηθεί αργότερα, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη ευρωπαϊκή εμπειρία. Η μελέτη για το Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο εστιάσθηκε στους μεγάλους δημοσίους χώρους του κέντρου, πρότεινε ένα δίκτυο πεζοδρόμων μέσω πλατειών, περασμάτων και στοών, συνέβαλε στην αναβάθμιση της Κεντρικής Αγοράς και ενσωμάτωσε στο πλέγμα των δημοσίων χώρων τα μνημεία της περιοχής. Δεν εμβάθυνε, όμως, στην πολεοδομική συγκρότηση της περιοχής και δεν χειρίσθηκε το σύνολο των δημοσίων χώρων ως πλέγμα με δικές του, εγγενείς ιδιότητες και δυνατότητες. Στα Λαδάδικα, οι στόχοι της περιβαλλοντικής

εξυγίανσης, της απομάκρυνσης των περιθωριακών στοιχείων και της αναζωογόνησης μέσω επανάχρησης πραγματοποιήθηκαν, ενώ οι παρεμβάσεις στους δημοσίους χώρους και η θέσπιση Ειδικού Κανονισμού Δόμησης, συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην ανάκτησή της. Βασικό πρόβλημα παραμένει η μονο-λειτουργικότητά της ως περιοχή σχεδόν αποκλειστικά κοινωνικής αναψυχής. Τέλος, η πρόταση για την Παλιά Παραλία, δημιούργησε αντιδράσεις, σχετικά με την καταστροφή του υπάρχοντος κρηπιδώματος, την επίχωση σε βάθος εκατοντάδων μέτρων στον Θερμαϊκό κόλπο και την ανάπτυξη μιας ζώνης επιλεκτικού πολιτισμού και αναψυχής στην περιοχή της επίχωσης. Από την πρόταση αυτή δεν διασώθηκε ούτε η προγραμματισμένη κατασκευή της υποθαλάσσιας αρτηρίας.²¹

Δύο πόλεις, από το σύνολο των τεσσάρων, εντάχθηκαν στην α' φάση των Αστικών Πιλοτικών Προγραμμάτων (1990-1993), η Λισσαβόνα και η Θεσσαλονίκη. Η Λισσαβόνα εντάχθηκε με τα προγράμματα ολοκληρωμένης ανάπτυξης δύο ιστορικών συνοικιών, της Alcântara Vale και του Santo – o – Novo / Barbadinhos. Η Θεσσαλονίκη εντάχθηκε με το Πρότυπο Σχέδιο Αναβίωσης του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της.

12.5.4. Οι προτάσεις για νέες εγκαταστάσεις πολιτισμού μέχρι τα έτη των Π.Π.Ε.

Η αναδιάρθρωση της οικονομίας και ο ανταγωνισμός των πόλεων στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, έθεσε τις ευρωπαϊκές πόλεις σε θέση ανταγωνισμού μεταξύ τους. Για να καταστούν ελκυστικές, οι πόλεις θα πρέπει, πέρα από την ανάδειξη των πολιτισμικών τους τεκμηρίων, να διαθέτουν και τις υποδομές πολιτισμού, που θα χαρίσουν στον επισκέπτη και τον επενδυτή μια ευχάριστη παραμονή, ίσως και εγκατάσταση στην πόλη. Πέρα, όμως, απ' αυτό, η άνοδος του βιοτικού και πνευματικού επιπέδου των Ευρωπαίων δημιουργεί μεγαλύτερη ζήτηση για εγκαταστάσεις πολιτισμού, αν είναι δυνατόν κοντά στην περιοχή κατοικίας. Τα πολεοδομικά σχέδια των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. αντιμετώπισαν αυτό ακριβώς το ζήτημα και έκαναν δύο προτάσεις. Η πρώτη αφορά στην αποκέντρωση της λειτουργίας του πολιτισμού και εκτός κέντρου πόλης, στις περιοχές κατοικίας, τις οποίες θα πρέπει να εξυπηρετεί. Η δεύτερη αφορά στη δημιουργία ενός συγκροτήματος πολιτιστικών δραστηριοτήτων μητροπολιτικού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών, ικανό να φιλοξενήσει μεγάλα γεγονότα, κατά προτίμηση εκτός κέντρου, όπου υπάρχει ακόμη διαθέσιμη πολεοδομημένη αστική γη.

Στην *Αθήνα*, όπου η απουσία εγκαταστάσεων πολιτισμού ήταν αρκετά έντονη, προτάθηκε η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στα τοπικά κέντρα, οι οποίες δρομολογήθηκαν μετά το 1985. Προτάθηκε επίσης η αναβάθμιση του χώρου και των κτιρίων γύρω από το Πνευματικό Κέντρο Αθηναίων, καθώς και η δημιουργία δύο πρόσθετων εγκαταστάσεων στα πρώην εργοστάσια ΦΙΞ (Συγγρού και Πατησίων), μετά την επανάχρησή τους, καθώς και η δημιουργία πλέγματος

πεζοδρόμων και πλατειών στο παλιό εμπορικό κέντρο. Κανένα απ' αυτά τα έργα δεν ήταν έτοιμο το 1985.

Στη *Γλασκόβη* προτάθηκε η μέριμνα για εγκαταστάσεις πολιτισμού στις περιοχές κοινωνικής κατοικίας (peripheral estates), ο συνδυασμός τους με τις εξυπηρετήσεις κατοικίας και την επανάχρηση των βιομηχανικών συγκροτημάτων σε αχρησία, καθώς και η πολύ-λειτουργικότητα αυτών των εγκαταστάσεων. Τα μεγαλύτερα έργα έως και λίγο πριν από το 1990 είναι η κατασκευή του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου στη νότια όχθη του Clyde, (SECC, Scottish Exhibition and Conference Centre), του Μεγάρου Μουσικής (Royal Scottish Academy of Music and Drama), της Πινακοθήκης Burrell, του Μουσείου Μεταφορών (Transport Museum), και της επέκτασης του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης στο κέντρο της πόλης.

Στη *Λισσαβόνα*, το πολιτιστικό κέντρο μητροπολιτικού επιπέδου εγκαταστάθηκε εκτός κέντρου, στην συνοικία Belém, συγκεντρώνοντας τη συνεδριακή, εκθεσιακή και μουσειακή δραστηριότητα της πόλης. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις στο Chiado, καθώς και σε άλλα σημεία του Π.Σ.Λ., συνέβαλαν στην περιορισμένη, βέβαια, αλλά αξιοσημείωτη αποκέντρωση των εγκαταστάσεων πολιτισμού.

Στη *Θεσσαλονίκη*, οι αναγκαίες εγκαταστάσεις ιεραρχήθηκαν στα αντίστοιχα επίπεδα προγραμματισμού. Οι μεγάλες εγκαταστάσεις (Θέατρο Ε.Μ.Σ., πρώην Βασιλικό Θέατρο, Θέατρο Δάσους, Συγκρότημα Μονής Λαζαριστών κλπ.) ορίσθηκαν ως εγκαταστάσεις επιπέδου πολεοδομικού συγκροτήματος. Προσδιορίσθηκαν επίσης δύο διαδημοτικά κέντρα (Πυλαίας και Καλαμαριάς), κέντρα διαμερίσματος – συνοικίας (εργοστάσια Φιξ, Αλλατίνη κ.ά.), και τοπικά πολιτιστικά κέντρα (Παλιό Ταχυδρομείο, διατηρητέα κτίρια του κέντρου πόλης, μνημεία και διατηρητέα Άνω Πόλης και Ε΄ Διαμερίσματος). Διαπιστώθηκαν, επίσης, οι μεγάλες ελλείψεις σε νέα μουσεία (θεματικά, ιστορικά), βοτανικό κήπο, ενυδρείο, πλανητάριο κλπ., μερικά από τα οποία υλοποιήθηκαν πολύ αργότερα. Το Μέγαρο Μουσικής δρομολογήθηκε λίγο πριν από το 1997 με ειδικές διαδικασίες και εγκαινιάσθηκε το 2000.

12.5.5. Η υιοθέτηση νέων ή ανακαμπτουσών εννοιών από το προ-μοντέρνο παράδειγμα

Έννοιες κοινές, που διατρέχουν τα ρυθμιστικά, τα γενικά πολεοδομικά και τις μελέτες κλίμακας αστικού σχεδιασμού, που ενδιαφέρουν την παρούσα έρευνα, είναι η «βελτίωση της ποιότητας ζωής», η «ολοκληρωμένη ανάπτυξη και προστασία των αστικών περιοχών», οι «ήπιες παρεμβάσεις», ο «δημόσιος χώρος», η «πολιτισμική ταυτότητα» της πόλης, η «ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας» της, η «ανάδειξη της αστικής χωρικής ταυτότητας». Οι έννοιες αυτές, είτε ανασύρθηκαν από το ιστορικό λεξιλόγιο της προ-μοντέρνας πολεοδομίας, είτε αποτελούν καινοτόμα προσέγγιση του αστικού χώρου, με πρόδηλη την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των στοιχείων που τον συναποτελούν, όπως π.χ., η έννοια της (αστικής)

ταυτότητας, η οποία επανέρχεται με εμπλουτισμένο περιεχόμενο, σε σχέση με το προ-μοντέρνο ιστορικό παράδειγμα. Η αναλυτική καταγραφή των αστικών παρεμβάσεων σε όλες τις κλίμακες προγραμματισμού έδειξε, πως η αστική ταυτότητα εξαρτάται βασικά από τον τρόπο κατανομής των χρήσεων γης και πάντως την ενθάρρυνση των μικτών χρήσεων και την αποφυγή μονολειτουργικών περιοχών, τη διατήρηση, την ανάδειξη και προσεκτική συσχέτιση των ιστορικών αστικών διατάξεων με όρους αστικής μορφολογίας, καθώς και την ανάδειξη της ιστορικής, αρχιτεκτονικής μορφολογίας των κτιρίων.

Ο δημόσιος χώρος και η αστική ταυτότητα είναι έννοιες κομβικές και γι' αυτή την έρευνα. Η χωρική ταυτότητα, όπως αποδείξαμε και στα θεωρητικά κεφάλαια και όπως αναλύθηκε διεξοδικά για κάθε πόλη του δείγματος μέσω της συντακτικής ανάλυσης, εξαρτάται σημαντικά από τη διάταξη του πλέγματος των δημοσίων χώρων της πόλης, οι οποίοι αποτελούν τον «σκληρό δίσκο» της. Αυτή η σχέση, αν και όχι με συστηματικό τρόπο, αναγνωρίστηκε από τα γενικά σχέδια και τα σχέδια αστικού σχεδιασμού των πόλεων – Π.Π.Ε. Ταυτόχρονα, η αστική ταυτότητα προσδιορίζεται όλο και περισσότερο από τις εγκαταστάσεις πολιτισμού που διαθέτουν οι πόλεις. Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων αυτών υπακούει σε δύο λογικές: στο κέντρο πόλης, αξιοποιούνται κυρίως ιστορικά κτίρια διαφόρων χρήσεων, ακόμη και βιομηχανικά κτίρια σε αχρησία. Στην περιφέρεια, οι εγκαταστάσεις πολιτισμού χωροθετούνται σε μεγάλες, ελεύθερες εκτάσεις και περιλαμβάνουν χώρους με μεγαλύτερη τυπολογική εξειδίκευση.

Στη διαχρονική επισκόπηση, που προηγήθηκε, τα περιεχόμενα της αστικής ταυτότητας διαφοροποιούνται στις τέσσερις πόλεις του δείγματος:

α) Για την *Αθήνα*, η αστική ταυτότητα συνδέθηκε κυρίως με τις βασικές ιστορικές φάσεις της πόλης (κλασική, ρωμαϊκή, 19^{ος} αι.) και ο προβληματισμός εστιάσθηκε στον τρόπο άρθρωσης αυτών των φάσεων με τη δύσκολη σύγχρονη πραγματικότητα της πόλης. Το κενό, που υπάρχει για τους μέσους χρόνους καταγράφεται ως υστέρηση στην πληρότητα της πολιτισμικής της ταυτότητας. Η προσπάθεια διάσωσης και ανάδειξης της ιστορικής ταυτότητας της πόλης, ευθυγραμμισμένη πλήρως με τη διεθνή νομοθεσία και τις Χάρτες της UNESCO για τον τρόπο παρεμβάσεων στα ιστορικά κέντρα πόλεων, είχε ως συνέπεια τη ματαίωση όλων των προγραμματισμένων ρυμοτομήσεων στις ιστορικές συνοικίες, την κήρυξη εκατοντάδων κτιρίων του 19^{ου} αιώνα ως διατηρητέων και τον προγραμματισμό ήπιων παρεμβάσεων στους δημόσιους ελεύθερους χώρους. Το ίδιο το σχέδιο πόλης του 19^{ου} αιώνα θεωρήθηκε αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της πόλης, άξιο προς αναβάθμιση και ανάδειξη. Μείζον θέμα, που απασχόλησε την πόλη μέχρι τις αρχές του 21^{ου} αιώνα, υπήρξε η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και η ένταξη σ' αυτό το δίκτυο αναβαθμισμένων χώρων πρασίνου. Η

παρέμβαση στην Πλάκα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα προωθημένο για την εποχή του παράδειγμα παρέμβασης σε ιστορικό κέντρο. Οι προτάσεις για απόκτηση νέων εγκαταστάσεων πολιτισμού μητροπολιτικής κλίμακας, μέσω επανάχρησης βιομηχανικών κτιρίων σε αχρησία, ή η αναβάθμιση υπαρχουσών εγκαταστάσεων, είναι δηλωτικές του πνεύματος και των αντιλήψεων για τα περιεχόμενα της έννοιας της αστικής ταυτότητας.

β) Στη *Γλασκόβη*, η ταυτότητα της πόλης εξελίχθηκε σταδιακά για να συμπεριλάβει στο τέλος τη συνολική διάσωση αστικών περιοχών. Σε πρώτη φάση, υπήρξε η κήρυξη εκατοντάδων κτιρίων Βικτοριανής κυρίως εποχής, ως διατηρητέων. Κατόπιν, περιοχές των περιφερειακών δήμων και του κέντρου, όπως οι *Priority Areas* και η *Merchant City*, δέχθηκαν ήπιες και ταυτόχρονα ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, με στόχο τη διάσωση του αστικού ιστού, τη συνολική, κοινωνικοοικονομική και χωρική ανάπτυξη και την ταυτόχρονη ανάδειξη της ιστορικής τους ταυτότητας. Σχεδόν παράλληλα, δόθηκε έμφαση και στην οικολογική διάσταση της πόλης, τη διάσωση και ανάδειξη των αστικο-φυσικών της στοιχείων, όπως η ανάκτηση και ανάδειξη των παρόχθιων εκτάσεων. Το υποδάμειο σχέδιο του κέντρου πόλης, τα ιστορικά κτίρια Βικτοριανής εποχής, οι εργατικές πολυκατοικίες (*tenement housing*) και οι εγκαταλειμμένες, ιστορικές βιομηχανίες στην περιοχή της *Inner City* αποτελούν τις σταθερές αναφορές κάθε προγράμματος αστικού σχεδιασμού. Η υλοποίηση των μεγάλων εγκαταστάσεων μητροπολιτικού επιπέδου κατά τη δεκαετία του 1980, αναδεικνύει τη στρατηγική της πόλης να καταστήσει τον πολιτισμό, ένα από τους βασικούς άξονες ανάπτυξής της.

γ) Στη *Λισσαβόνα*, η ταυτότητα της πόλης εντάχθηκε στη γενικότερη θέση, πως η ευρωπαϊκή πόλη αποτελεί ένα προϊόν παράδοσης και πολιτισμού και πως είναι αφ' εαυτής μια πρωταρχική αρχιτεκτονική και πολιτισμική αξία. Και εδώ, τα προγράμματα αναβάθμισης των ιστορικών συνοικιών διατρέχουν όλη την περίοδο των αστικών αναπλάσεων, μέσα από ήπιες παρεμβάσεις. Η φιλοσοφία τους εξελίσσεται και εντάσσεται στη φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προτείνει την «ολοκληρωμένη ανάπτυξη και αναβάθμιση» των αστικών περιοχών, μεταξύ των οποίων, η μίξη των χρήσεων, η ανάδειξη της μορφολογίας των ιστορικών ή / και κηρυγμένων κατασκευών και η αναβάθμιση και ανάδειξη της ιστορικότητας του πλέγματος των δημοσίων χώρων απέκτησαν σημαίνουσα βαρύτητα. Κεντρική θέση καταλαμβάνει εδώ η παρέμβαση στην κεντρική περιοχή της *Baixa Pombalina*, στην οποία προγραμματίστηκε η μίξη των χρήσεων και η ανάδειξη του εκλεκτικιστικού της σχεδίου. Η απόκτηση του πολιτιστικού κέντρου *Belém* και οι νέες πολιτιστικές χρήσεις στην ανακατασκευασμένη συνοικία *Chiado* αποδεικνύουν και εδώ την αναγνώριση της αναγκαιότητας επένδυσης στον πολιτισμό, ως βασικού παράγοντα μετεξέλιξης της πόλης σε ευρωπαϊκή μητρόπολη.

δ) Στη *Θεσσαλονίκη*, η ανάκτηση και ανάδειξη της αστικής ταυτότητας εξελίχθηκε, από τη διάσωση της αρχιτεκτονικής μορφής στην περίπτωση της Άνω Πόλης, στην κήρυξη του Ιστορικού Κέντρου ως «ιστορικού τόπου» από την UNESCO, κατόπιν στην ενίσχυση των μικτών χρήσεων στο κέντρο και στις περιοχές γύρω απ' αυτό, στην καταγραφή και κήρυξη εκατοντάδων κτιρίων ως διατηρητέων, στην ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των χώρων πρασίνου (προσδιορισμός τριών Αρχαιολογικών Περιπάτων και ενός πρόσθετου), στην ανάδειξη μειζόνων αξόνων της πόλης με ιστορική σημασία, καθώς και ιστορικών φυσικών στοιχείων. Οι σχετικές προτάσεις συζητήθηκαν αρκετά και σε περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων από την ευρωπαϊκή φιλοσοφία των αστικών αναπλάσεων, τροποποιήθηκαν ή ματαιώθηκαν (π.χ., Παλιά Παραλία).

12.6. Η Αστική Μορφολογία των πόλεων – Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης

Οι αφετηρίες συγκρότησης της φυσικής δομής των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε., όπως αυτή προσδιορίστηκε στα θεωρητικά κεφάλαια, παρουσιάζουν κατά περίπτωση ομοιότητες, αλλά και διαφορές. Το *Μητροπολιτικό κέντρο*, στην περίπτωση της *Λισσαβόνας* και της *Γλασκόβης*, εξελίσσεται κατόπιν σχεδιασμού και αντικατάστασης ενός προϋπάρχοντος 'οργανικού' σχεδίου, σ' ένα υποδάμειο (Γλασκόβη) ή εκλεκτικιστικό με στοιχεία πρώιμου νεωτερικού (Λισσαβόνα). Η *Αθήνα*, η νεότερη από τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες – Π.Π.Ε., αποκτά εξ αρχής ένα εκλεκτικιστικό σχέδιο σε περιοχή επέκτασης του ιστορικού της οικισμού (Πλάκα, Ψυρρή), ενώ η *Θεσσαλονίκη*, αν και ιδρύεται στην αρχαιότητα, διαθέτει εκλεκτικιστικό σχέδιο, που στηρίζεται στο υποδάμειο της ελληνιστικής εποχής. Η *Λισσαβόνα* είναι η αρχαιότερη από τις τέσσερις πόλεις – Π.Π.Ε., που απέκτησε εκλεκτικιστικό σχέδιο στο κέντρο της, μετά τον σεισμό του 1755. Σήμερα, τα κέντρα αυτά παρουσιάζονται εξίσου διαφοροποιημένα, όπως και στην (ασύγχρονη) αφετηρία τους. Γενικεύοντας λίγο περισσότερο, θα λέγαμε, πως η *Αθήνα*, η *Λισσαβόνα* και η *Θεσσαλονίκη* διαθέτουν σήμερα κέντρα πόλης με σχέδιο εκλεκτικιστικών χαραξέων και στοιχεία πρώιμου νεωτερισμού, ενώ η *Γλασκόβη* διαθέτει ένα κατά βάση υποδάμειο σχέδιο στο κέντρο της, με στοιχεία, που την καθιστούν ένα πρώιμο παράδειγμα λειτουργισμού στην Ευρώπη των νεότερων χρόνων.

Η πρωτοτυπία, που κάθε πόλη παρουσιάζει, ως προς ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του σχεδίου της, έχει ενδιαφέρον: το σχέδιο της *Γλασκόβης* αποτελεί σπάνια περίπτωση ευρωπαϊκού κέντρου πόλης, που αποκτά υποδάμειο σχέδιο, εξαλείφοντας σχεδόν πλήρως το προϋπάρχον 'οργανικό', πλην ελαχίστων ιχνών του. Το σχέδιο της *Αθήνας* αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σχεδιασμού νέας πόλης – Πρωτεύουσας νεοσύστατου ευρωπαϊκού κράτους από προστάτες της, σύμφωνα με την επικρατούσα πολεοδομική τάση στην Ευρώπη. Το σχέδιο της *Λισσαβόνας* είναι πολύ πρώιμο για τις ιδέες, που εισάγει στην αστική μορφολογία του και την

κατανομή των χρήσεων γης (πρώιμο zoning). Το σχέδιο της *Θεσσαλονίκης*, το οποίο προήλθε από μια πολύ συνειδητή, στρατηγική επιλογή των μεταλεξανδρινών χρόνων, είναι το αρχαιότερο σχεδιασμένο κέντρο πόλης του δείγματος, ενώ η σύγχρονη, εκλεκτικιστική εκδοχή του, αποτελεί τη μοναδική περίπτωση του δείγματος, που εξασφαλίζει συνέχειες, έστω και αποσπασματικές, με τον προϋπάρχοντα, αρχαϊκό ιστό της. Η «τέχνη των πόλεων», από τη Λισσαβόνα (1756) στη Θεσσαλονίκη (1918), εξελίχθηκε, έχοντας ως κύριο σχεδιαστικό εργαλείο της, τις αρχές του εκλεκτικισμού και του νεοκλασικισμού, οι οποίες, στο κοινωνικό εποικοδόμημα, αντανακλούν την υποχώρηση της μοναρχίας και την άνοδο της αστικής τάξης στην Ευρώπη. Όλη αυτή την περίοδο, παρατηρείται και μια εντεινόμενη εμφάνιση των αρχών, που τις ονομάσαμε «πρώιμο λειτουργισμό» ή «πρώιμο νεωτερισμό» και των οποίων βασικό χαρακτηριστικό είναι ο διαχωρισμός των χρήσεων στον αστικό χώρο (zoning).

Τα εκλεκτικιστικά σχέδια αποδείχθηκαν πιο ευέλικτα και πλούσια στις αστικές τυπολογίες, που πρότειναν (λεωφόροι με δενδροστοιχίες, αστικά πάρκα, αστικοί κήποι, πλατείες σε συνδυασμό με μνημεία ή και δημόσια κτίρια), αλλά και στη συνολική ποιότητα του χώρου και την ποιότητα ζωής, που προσέφεραν (προβολή δημοσίων κτιρίων μέσα από έντεχνες προοπτικές οδών και πλατειών- δηλαδή ανταπόκριση μεταξύ αστικής και αρχιτεκτονικής μορφολογίας-εναλλαγή χώρων κίνησης (δρόμος) με χώρους στάσης (πλατεία, πάρκο), κ.ό.κ.).

Τρεις από τις τέσσερις πόλεις διαθέτουν, έστω αποσπάσματα προμοντέρνων αστικών τυπολογιών: Στην *Αθήνα* οι ιστορικές συνοικίες της Πλάκας και του Ψυρρή, που χρονολογούνται από την αρχαία κλασική περίοδο. Στη *Λισσαβόνα* αποσπάσματα του ιστορικού της πυρήνα στο λόφο του Αγ. Γεωργίου (συνοικίες Alfama και Mouraria), ακόμη από την περίοδο της μουσουλμανικής κατάκτησης (9^{ος} – 10^{ος} αι.). Στη *Θεσσαλονίκη* η Άνω Πόλη και οι αστικές περιοχές της Κάτω Πόλης, Λαδάδικα και Φραγκομαχαλάς. Μόνο η *Γλασκόβη* δεν διαθέτει αστική περιοχή, που να μπορεί να θεωρηθεί ιστορικός πυρήνας, εκτός από κάποια αποσπασματικά ίχνη οδών, που ενσωματώθηκαν στο ιπποδάμειο σχέδιο (Merchant City, Merchant Wynds).

Ο *τρόπος ανάπτυξης* της αστικής μορφολογίας των τεσσάρων πόλεων παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον: οι παλαιότερες επεκτάσεις των πόλεων, σε γειτνίαση με τα κέντρα τους, παρουσιάζουν ομοιότητες, αλλά και διαφοροποιήσεις: Στην *Αθήνα*, οι περιοχές αυτές διαθέτουν μέτριες, έως καλές συνδέσεις με το κέντρο πόλης, οφειλόμενες στα (αποσπασματικά) σχέδια επεκτάσεων των αρχών του 20ού αιώνα. Τα σχέδια αυτών των περιοχών επηρεάστηκαν από τις ιδέες της Garden City και του City Beautiful Movement και εντάσσονται στη γενική κατηγορία του εκλεκτικιστικού αστικού σχεδιασμού. Στη *Γλασκόβη*, η Inner City διαθέτει λιγότερο καλές συνδέσεις με το κέντρο και σχέδια εκλεκτικιστικού χαρακτήρα. Το (συμβατικό) κέντρο πόλης

είναι αποκομμένο από τις περιοχές αυτές, λόγω των ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων κυκλοφορίας, που κατασκευάστηκαν αργότερα, με καθοριστική (αρνητική) παρέμβαση την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Μ8. Στη *Λισσαβόνα*, οι ίδιες περιοχές διαθέτουν επίσης εκλεκτικιστικό σχέδιο, με στοιχεία πρώιμου νεωτερισμού, ενώ οι συνδέσεις τους με το κέντρο είναι εξίσου προβληματικές και εδώ λόγω των μεταγενέστερων ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων κυκλοφορίας. Στη *Θεσσαλονίκη*, οι παλαιότερες επεκτάσεις διαθέτουν σχέδιο πιο κοντά στα χαρακτηριστικά του ‘οργανικού’, λόγω της προέλευσής τους από περιοχές αυθαιρέτων, που εντάχθηκαν αργότερα στο σχέδιο πόλης. Οι συνδέσεις αυτών των περιοχών με το κέντρο πόλης δεν είναι ικανοποιητικές, για τον ίδιο λόγο, παρ’ όλα αυτά, παρουσιάζουν μια εικόνα στοιχειώδους συνεκτικότητας.

Οι νεότερες επεκτάσεις επίσης παρουσιάζουν ομοιότητες και διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά στα σχέδια πόλης και στον τρόπο σύνδεσής τους με το κέντρο. Οι συνδέσεις με τα κέντρα πόλης είναι τις περισσότερες φορές προβληματικές, ενώ εμφανίζονται κατά περίπτωση σχεδόν όλες οι αστικές μορφολογίες, πλην του υποδάμειου. Στην *Αθήνα*, οι επεκτάσεις γίνονται σε περιοχές με μεγάλες κλίσεις εδάφους και αρκετές φορές προέρχονται από νομιμοποιήσεις περιοχών αυθαιρέτων. Τα σχέδια έχουν ‘οργανική’, νεωτερική ή και εκλεκτικιστική μορφολογία, ενώ οι συνδέσεις με το κέντρο πόλης είναι μερικές φορές προβληματική, λόγω κυρίως των άναρχων επεκτάσεων και της αποτρεπτικής μορφολογίας του εδάφους. Στη *Γλασκόβη* οι συνδέσεις των επεκτάσεων αυτών με το κέντρο πόλης είναι προβληματικές, πλην κάποιων κυρίων υπερτοπικών αρτηριών, όπως ο Μ8, κυρίως και εδώ λόγω των αποσπασματικών εντάξεων στο σχέδιο πόλης. Η τυπολογία αυτών των περιοχών είναι νεωτερική ή εκλεκτικιστική. Στη *Λισσαβόνα*, οι συνδέσεις των περιφερειακών επεκτάσεων στο Π.Σ.Α. με το κέντρο πόλης είναι ικανοποιητικές, λόγω ακριβώς της επάρκειας των ισόπεδων και ανισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων και των μεγάλων, συνεχών αρτηριών, που οδηγούν την κίνηση εύκολα από την περιφέρεια της πόλης στην περιφέρεια του κέντρου. Τα αστικά σχέδια είναι υποδάμεια, νεωτερικά και μετανεωτερικά. Στη *Θεσσαλονίκη*, οι περιφερειακές επεκτάσεις έχουν, σε πολλές περιπτώσεις, προβληματική σύνδεση με το κέντρο πόλης, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, αλλά και λόγω του τρόπου ένταξής τους στο σχέδιο πόλης (περιοχές αυθαιρέτων). Η αστική τυπολογία αυτών των περιοχών είναι νεωτερική με λίγες εξαιρέσεις μετα-νεωτερικών χαράξεων ή υποδάμειου σχεδίου.

Σημειώσεις 12^ο Κεφαλαίου

¹ Για τον Ελληνισμό του 18ου και 19ου αιώνα, που αρχίζει να προσδοκά την απελευθέρωσή του από τους Τούρκους, υπάρχουν τρεις επιλογές για την πρωτεύουσα του κράτους που επιδιώκουν, εκτός από την Αθήνα: Η Θεσσαλονίκη, ως κέντρο οργάνωσης μιας εθνικής αγοράς, η Σμύρνη και η Χίος, ως κέντρο της ανερχόμενης εμπορικής και εφοπλιστικής τάξης και, βέβαια, μακροπρόθεσμα, η Κωνσταντινούπολη, ως η βυζαντινή ελληνική πρωτεύουσα των μέσων χρόνων, αλλά και ως ανερχόμενο εμπορικό και πνευματικό κέντρο του ελληνισμού των νεότερων χρόνων. Ο Μάρτος αναφέρει, πως «Σε όλα τα εθνοποιητικά οράματα και πολιτειακά 'προτάγματα' η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης παρέμεινε ο μακροπρόθεσμος στόχος, το κριτήριο της εθνικής ολοκλήρωσης και το τεκμήριο μιας ισχυρής κρατικής συγκρότησης και παγκόσμιας παρουσίας του Ελληνισμού». Δ. Μάρτος, *Αθήνα Πρωτεύουσα του Νέου Ελληνικού Κράτους, Πολιτική, Ιδεολογία και Χώρος*, Αθήνα: Γόρδιος, 2001, σσ.586.

² Η αναφορά σε πόλεις – πρωτεύουσες των σύγχρονων ευρωπαϊκών χωρών γίνεται για πρώτη φορά στην Αναγέννηση. Η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα διαφέρει από τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Καθώς συγκεντρώνει τη διοίκηση της επικράτειας, δηλαδή την κρατική διοίκηση, την γραφειοκρατία, αλλά και τις αναγκαίες κτιριακές υποδομές. Οι περισσότερες από τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συγκεντρώνουν μια σειρά πλεονεκτημάτων, έναντι των άλλων πόλεων, όπως ιστορική διαδρομή, στρατηγική θέση, ευμάρεια, πλούσια ενδοχώρα κλπ. Με το θέμα ασχολείται ο Ευ. Δημητριάδης, ο οποίος προχωρεί σε μια περιγραφή των κυριότερων ευρωπαϊκών πρωτευουσών (Παρίσι, Λονδίνο, Ρώμη κ.ά.). Ευ. Δημητριάδης, *Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας*, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σσ. 253 – 259.

³ Δ. Μάρτος, *Αθήνα Πρωτεύουσα του Νέου Ελληνικού Κράτους, Πολιτική, Ιδεολογία και Χώρος*, Αθήνα: Γόρδιος, σσ.599.

⁴ Κατά την Αναγέννηση, ενώ η σχολαστική σκέψη με την πολυπλοκότητά της καταλήγει σ' έναν ριζοσπαστικό σκεπτικισμό, αντίθετα, η τέχνη γίνεται μνημειώδης και εκλεπτυσμένη, φθάνει σε υψηλό επίπεδο τελειότητας και ενοποιεί πολιτιστικά τη χριστιανική Ευρώπη (Quattrocento, 15^ο αι.). Ευ. Δημητριάδης, *Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας*, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σσ. 239.

⁵ Bagocco: παράξενος (ιταλικά).

⁶ Λονδίνο, Γλασκόβη, Λίβερπουλ, Μπέρμιγχαμ, Λίντς, Μπρίστολ.

⁷ Ευ. Δημητριάδης, *Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας*, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σσ. 290 - 291.

⁸ Βασ. Δημητριάδη, *Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας 1453 – 1912*, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983, σελ. 463.

⁹ Ευ. Δημητριάδης, *Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας*, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, σελ. 329.

¹⁰ Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Γεωργία, Πακιστάν, Συρία, Λίβανος, Κίνα κ.ά..

¹¹ Em. Durkheim, 1933, *The division of Labour in Society*, London: The Free Press.

¹² Αν. Λιάκος, 'Έθνος και κράτος: απεμπλοκή, η μόνο λύση', *Το Βήμα* (εφημ.), 28.8.94.

¹³ Ψυχικό, Εκάλη, Ηλιούπολη, Ν. Κηφισιά κ.ά.

¹⁴ Το υποδάμειο έχει πολλές ομοιότητες με το (πρώιμο) μοντέρνο. Η σημαντική διαφορά τους έγκειται στον τρόπο κατανομής των χρήσεων στο χώρο, παρά στις χαράξεις των δημοσίων χώρων.

¹⁵ Εδώ κυριότερες αιτίες η αυξημένη ζήτηση για κατοικία από τους εργαζόμενους στη βιομηχανία μετανάστες, οι ανάγκες για νέο οδικό δίκτυο που να εξυπηρετεί και το ιδιωτικό αυτοκίνητο και η κυρίαρχη άποψη της νεωτερικής πολεοδομίας για την αντικατάσταση της δομής της προ-μοντέρνας πόλης από τα υψηλά κτίρια σε ελεύθερη διάταξη. Τα σχέδια γι' αυτές τις περιοχές δεν εφαρμόστηκαν λόγω υψηλού κόστους, αλλά και των γενικότερων κοινωνιο-πολιτικών αλλαγών.

¹⁶ Αξιοπρόσεκτη εξαίρεση αποτελεί η Γλασκόβη, όπου το υποδάμειο σύστημα και ένα πρώιμο είδος zoning στις χρήσεις γης είχε εισαχθεί ήδη από τον 18^ο αι.

¹⁷ Αρμοδιότητα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..

¹⁸ Αρμοδιότητα ΥΠ.ΠΟ.

¹⁹ Θεσμοθετήθηκε το 1989 και ακολούθησαν η έρευνα - μελέτη του Ε.Μ.Π. για το Εμπορικό Τρίγωνο και οι μελέτες των περιοχών προς ανάπτυξη. Εκτός από τις περιοχές που είχαν θεσμοθετηθεί ως ιστορικές συνοικίες (Πλάκα, Θησείο, Αναφιώτικα), στο θεσμοθετημένο Ιστορικό Κέντρο Αθήνας περιλαμβάνονται και οι περιοχές Παλιό Εμπορικό Κέντρο, Ψυρρή, Ομόνοια-Κεντρική Περιοχή, Μεταξουργείο, Θησείο, Εξάρχεια και Μακρυγιάννη.

²⁰ Η μελέτη προέβλεπε την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και την ένταξή τους στο ευρύτερο πρόγραμμα εξασφάλισης και ανάδειξης των ελευθέρων χώρων.

²¹ Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν τη ματαίωση και αυτού του τμήματος της μελέτης για την Παλιά Παραλία.